

Der Geschmack eines mit Lindenblütentee durchtränkten Schmelzbrötchens steht am Anfang von Marcel Prousts mehrbändigem Monumentalwerk «Auf der Suche nach der verlorenen Zeit» – und auch der Maler Albert Anker liess sich durch das süsse Teegebäck zu mehreren Stillleben inspirieren.

Unser tägliches Brot – und was sonst noch auf den Tisch kommt

Mit Functional Food hält eine neue Generation von Lebensmitteln Einzug in die Regale der Supermärkte. Die neuartige Nahrung macht nicht nur satt, sondern stellt darüber hinaus einen gesundheitlichen Zusatznutzen in Aussicht. Noch sind allerdings viele Fragen rund um die Wirkungsweise von Functional Food ungeklärt, und im Hinblick auf die Vermarktung herrscht Regelungs- und Handlungsbedarf.

Nicht jeden inspiriert der Duft eines Schmelzbrötchens gleich zu einem Stück Weltliteratur. Aber eine währschafte Mahlzeit oder ein formvollendet komponiertes Menu begeistern den kultivierten Feingeist so gut wie die bodenständige Realistin. Was wir essen, lässt uns nicht kalt – im Gegenteil. Vorurteile gegen fremde Völker fanden (und finden) oft in Erzählungen über deren angeblich barbarische Essgewohnheiten ihren Niederschlag. Und wo wir die einheimische Kost geniessen, fühlen wir uns bald einmal zu Hause.

Verschiedene Lebensmittelskandale haben in der letzten Zeit allerdings dazu geführt, dass sich viele Menschen selbst im heimischen Supermarkt nicht mehr richtig «zu Hause» fühlen. BSE-krankte Rinder, dioxinverseuchte Hühner, Salmonellen in Eierspeisen und hormonbelastetes Kalbfleisch haben das Misstrauen gegen zunehmend undurchsichti-

ge Herstellungsprozeduren und Verteilkanäle der täglichen Nahrung geschürt. Neue, lebensmitteltechnisch hochgetrimmte Produkte haben derzeit einen schweren Stand – die Ablehnung der Gentechnik-Nahrung durch die Konsumierenden zeigt es deutlich.

Die Anbieter von Lebensmitteln bemühen sich, mit Herkunftsdeklarationen und vermehrter Transparenz dem Umstand Rechnung zu tragen, dass Ernährungsfragen heute im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen. Für die Nahrungsmittelindustrie steht viel auf dem Spiel: Beim stagnierenden Absatz von Lebensmitteln möchte sie mit neuen Produkten zusätzliche Marktanteile erobern. Functional Food heisst diese jüngste Generation von Nahrungsmitteln. Functional Food soll nicht nur dazu dienen, den Hunger zu stillen und den Gaumen zu verwöhnen, sondern darüber hinaus einen gesundheitlichen Zusatznutzen erbringen. Denn zahlreiche chronische Krankheiten in den westlichen Industrieländern sind durch die Ernährungsgewohnheiten der Bevölkerung mitbedingt.

Reichert man die Nahrung durch gesundheitsfördernde Stoffe an oder entfernt man bedenkliche Substanzen daraus, kommt dies der Volksgesundheit zu Gute – so die Promotoren von Functional Food. Skeptiker dagegen argumentieren, noch wisse man sehr wenig darüber, welche physiologischen Effekte sich genau auf welchen Wirkstoff zurückführen liessen, zumal auch die Balance zwischen den einzelnen Komponenten der Lebensmittel eine Rolle spiele.

Um den gegenwärtigen Wissenstand über Functional Food auszuloten und die öffentliche Diskussion über diese neuartigen Nahrungsmittel mit möglichst umfassenden und ausgewogenen Informationen alimentieren zu können, hat das Zentrum für Technologie-

folgen-Abschätzung eine Studie in Auftrag gegeben. Diese befasst sich mit den wissenschaftlichen und technischen Grundlagen von Functional Food, mit der Wirkungsweise und dem Marktpotential entsprechender Produkte sowie mit der internationalen und schweizerischen Rechtslage.

Keine einheitliche Produktgruppe

Als Functional Food werden Lebensmittel bezeichnet, denen man zuschreibt, dass sie eine oder mehrere Körperfunktionen der Konsumierenden in einer für die Gesundheit förderlichen Art beeinflussen. Sie steigern damit das Wohlbefinden oder mindern das Erkrankungsrisiko für ernährungsabhängige Krankheiten. Die positive Wirkung von Functional Food geht also über die reine Zufuhr von Nährstoffen hinaus. Auch Lebensmittel, aus denen auf technischem Wege potentiell schädliche Bestandteile entfernt wurden, gelten als Functional Food.

Welche Lebensmittel unter das Etikett Functional Food fallen, wird allerdings von Land zu Land unterschiedlich definiert. In Ostasien beispielsweise wird seit je her fast allen Nahrungsmitteln eine medizinische Bedeutung zugesprochen. Aufbauend auf dieser Tradition, müssen etwa in Japan die Inhaltsstoffe von Functional Food natürlichen Ursprungs sein. In den USA dagegen entwickelte sich der Trend zur gesundheitsfördernden «Hightech-Nahrung» aus der Fitnesswelle heraus; die ersten Vorläufer traten in Form isotonischer Getränke auf. Hier sind auch synthetisch hergestellte Bestandteile in Functional Food zulässig.

Wenn auch die Zuordnung von Nahrungsmitteln zu Functional Food international nicht einheitlich erfolgt, so sind sich die Fachleute doch einig, dass die neuartigen Esswaren

deutlich von Nahrungsergänzungen oder von diätetischen Lebensmitteln zu unterscheiden sind. Functional Food wird nämlich nicht in Form von Tabletten, Kapseln oder Pulver eingenommen, sondern als Bestandteil einer herkömmlichen Mahlzeit – zum Beispiel als Frühstücksflocken. Im Unterschied zur diätetischen Nahrung wiederum, die im Krankheitsfall – zum Beispiel bei Diabetes – verschrieben wird, richtet sich Functional Food vor allem an Gesunde, um Krankheiten vorzubeugen.

Ovomaltine ist ein früherer Vorläufer von Functional Food: ein speziell auf Kinder, Jugendliche und Sportler zugeschnittenes Aufbaugetränk.

Ernährungsgewohnheiten, die an die Nieren gehen

Fehler in der Ernährung schaden der Gesundheit. Einer Reihe von Zivilisationsmalaisen liesse sich mit ausreichend Obst und Gemüse und zurückhaltendem Genuss von tierischem Fett und von Zucker vorbeugen. Functional Food hilft nach, wenn der Körper zusätzliche Unterstützung braucht – oder wenn die menschliche Vernunft zu schwach ist.

Rund ein Drittel der Schweizerinnen und Schweizer sind übergewichtig – Herr und Frau Schweizer essen zu fett. Dem Salz sprechen sie ebenfalls allzu reichlich zu; dafür sind sie bei den B-Vitaminen und mit Zink eher unterversorgt. Insbesondere Frauen mangelt es ausserdem oft an Calcium und Eisen. Dies bleibt nicht ohne Auswirkungen auf die Gesundheit: Studien des Bundesamtes für Statistik und anderer Institutionen schätzen, dass mehr als 60% aller Sterbefälle in der Schweiz auf ernährungsabhängige Krankheiten zurückzuführen sind. Die Eidgenossenschaft liegt damit knapp unter den Werten der Bundesrepublik Deutschland, wo etwa zwei Drittel der Sterbefälle durch ernährungsabhängige Krankheiten bedingt sind.

Erhebungen in der Schweiz für das Jahr 1995 weisen aus, dass die Herz-Kreislauf-Erkrankungen die traurige Hitliste lebenszerstörender Leiden anführen – sie schlugen mit rund 26000 Todesfällen zu Buche. Gefolgt werden sie von bösartigen Geschwüren; in fast 10000 Fällen führten Krebsarten, die mit

der Ernährung in Zusammenhang gebracht werden können, zum Tod. An dritter Stelle steht die Zuckerkrankheit mit 1700, gefolgt von der alkoholischen Leberzirrhose mit 569 Todesfällen.

Fachleute berechneten, dass ernährungsabhängige Krankheiten dem Schweizer Volk 1995 insgesamt rund 79000 Lebensjahre raubten. Oder anders ausgedrückt: Mindestens 30% der verlorenen Lebensjahre sind auf Krankheiten zurückzuführen, die sich durch die Ernährung beeinflussen lassen.

Immerhin wird die betrübliche Bilanz dadurch etwas gemildert, dass die Lebenserwartung von Männern und Frauen nach wie vor zunimmt – die Mortalität bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist seit den Sechzigerjahren deutlich zurückgegangen, und auch die Krebssterblichkeit ist gesunken. Nahrungsmittel, die ernährungsphysiologisch auf die besonders häufig vorkommenden Leiden abgestimmt sind, könnten – so die mit Functional Food verbundene Hoffnung – dazu beitragen, das allgemeine Wohlbefinden weiter zu erhöhen und die Gesundheitskosten zu dämpfen.

Von der Milchallergie bis zur Zuckerkrankheit

Übergewicht – namentlich kombiniert mit einer hohen Konzentration von sogenanntem LDL-Cholesterin (low density lipoproteins) im Blut – erhöht das Risiko von **Herz-Kreislauf-Erkrankungen**. Nahrungsmittel, die den Cholesterinspiegel senken, fettarm sind bzw. einen hohen Anteil ungesättigter Fettsäuren aufweisen und darüber hinaus mit Vitaminen angereichert sind, sollen hier Abhilfe schaffen. Verschiedene Produkte wurden bereits auf den Weltmarkt geworfen. Öle und Fette mit verändertem Fettsäuremuster, oder Getreideprodukte, die mit löslichen Nahrungsfasern

angereichert wurden, sollen die Blutfettwerte regulieren. Und Pseudo-Schnitzel auf Sojabasis trösten Fleischliebhaber, die unter Bluthochdruck leiden, darüber hinweg, dass sie fortan der Gesundheit zuliebe besser auf ihre Leibspeise verzichten sollten. Ausserdem existieren eine Reihe von Süsswaren, Müsliriegel, Kaugummi und Tiefkühlgemüse, die mit Vitamin E und C oder mit mehrfach ungesättigten Fettsäuren angereichert wurden. Diese Produkte sollen helfen, die Bildung von Blutgerinnsel und Gefässschäden zu vermindern.

Bei einer Reihe von **Krebsleiden** nimmt man an, dass sie mit der Ernährung in Zusammenhang stehen. Krebserkrankungen von Bauchspeicheldrüse, Brustdrüse, Darm, Gebärmutter, Kehlkopf, Leber, Magen, Mundhöhle und Rachen, Prostata sowie Speiseröhre könnten sich nach Auffassung von Fachleuten durch die Ernährung beeinflussen lassen. Zu viele fette Speisen zum Beispiel scheinen Brustkrebs bei Frauen nach den Wechseljahren zu begünstigen, und für die Entstehung von Magenkrebs werden Nitrate und Nitrite verantwortlich gemacht, die im Magen mit sekundären Stickstoffverbindungen reagieren. Fachleute vermuten, dass hohe Salzkonzentrationen, welche die Magenschleimhaut reizen, die Krebsanfälligkeit zusätzlich erhöhen. Den Krankheitsverlauf bremsen oder ihm vorbeugen können dagegen Carotinoide, die eine Vorstufe von Vitamin A bilden. Ihnen wird die Fähigkeit zugeschrieben, reaktive Sauerstoffverbindungen abzufangen, welche die Zellmembran und die Erbsubstanz schädigen. Auch die Vitamine C und E wirken antioxidativ und schützen dadurch Zellen vor dem Angriff freier Sauerstoffatome. Nahrungsfasern schliesslich – auch unter dem Begriff Ballaststoffe bekannt – die für einen regelmässigen Gang zum «stillen Örtchen» sorgen und das

Stuhlvolumen vergrössern, senken vermutlich das Risiko eines Darmkarzinoms.

Die **Zuckerkrankheit** ist die häufigste Stoffwechselkrankheit der Welt. Weil die Bauchspeicheldrüse zu wenig Insulin produziert, erhöht sich der Blutzuckerspiegel – die Patienten haben ständig Durst, Wunden heilen schlecht, die Haut wird anfällig für Schrunden, es treten Durchblutungsstörungen und Gefässschäden auf, mittelfristig werden Nieren und Augen geschädigt. Man unterscheidet zwei Formen des Diabetes: Den insulinabhängigen Diabetes mellitus, der darauf zurückzuführen ist, dass die insulinproduzierenden Zellen durch einen Infekt oder durch erbliche Veranlagung zerstört wurden. Daneben gibt es den nichtinsulinabhängigen Diabetes, der auch als Altersdiabetes bezeichnet wird, da er überwiegend in der zweiten Lebenshälfte bei übergewichtigen Personen auftritt. Hier können Lebensmittel ansetzen, die auf die Reduktion des Übergewichtes abzielen und welche die Regulierung des Blutzuckerwertes unterstützen: Produkte, deren Gehalt an gesättigten Fettsäuren herabgesetzt wurde oder die reich an nichtverdaulichen Kohlenhydraten sind sowie ballaststoffhaltige Lebensmittel eignen sich dazu.

Auch bei der **Osteoporose**, einer Krankheit, die insbesondere bei älteren Frauen zu brüchigen Knochen führt, versprechen bedarfsgerecht komponierte Nahrungsmittel Abhilfe. Die verminderte Knochendichte wird durch das Herauslösen von Calcium aus den Knochen verursacht. Wirkungsvoll vorbeugen lässt sich dem Gebrechen am besten, indem während der ersten dreissig Lebensjahre, während der Zeit der Knochenbildung, genügend calciumreiche Nahrung konsumiert wird, um die maximale Knochendichte zu erreichen. Bei Frauen nach den Wechseljahren korrigie-

ren die Vitamine D und K allenfalls eine mangelhafte Calciumaufnahme beziehungsweise einen übermäßigen Calciumverlust. Koffein, Salz und tierisches Eiweiss dagegen vermindern die Aufnahme von Calcium aus dem Darm oder führen zu einer erhöhten Calciumausscheidung.

Immer häufiger schliesslich mindern in den letzten Jahren **individuelle Überempfindlichkeiten** (Allergien) auf bestimmte Lebensmittel Wohlbefinden und Lebensqualität der Betroffenen. Bei einer Lebensmittelallergie handelt es sich um eine Abwehrreaktion des Körpers auf eine an sich ungiftige Substanz – etwa aus Schalentieren, Fischen, Milch, Erdnüssen oder Kiwis. Spezialprodukte, bei denen die allergenen Stoffe entfernt oder durch Hitze denaturiert werden, können hier Abhilfe schaffen.

Geometrie im Pflanzenreich: Stark vergrösserte Nahrungsfasern aus Schalen getrockneter Gerbse, die zu Trockensuppe verarbeitet wurden.

Lebensmittel à la carte – bedarfsgerecht komponierte Esswaren

Nahrungsmittel, die mit gesundheitsfördernden Bestandteilen angereichert werden oder denen schädliche Substanzen entzogen werden, könnten sich positiv auf die Gesundheit der Bevölkerung auswirken. Allerdings sind zahlreiche Fragen über die genaue Wechselwirkung zwischen dem menschlichen Organismus und den Inhaltsstoffen der Nahrung ungeklärt. Die gesundheitlichen Effekte von Functional Food lassen sich daher gesamthaft kaum bilanzieren.

Eine Reihe bestimmter Bestandteile von Nahrungsmitteln üben einen Einfluss auf die Mechanismen im Körper und damit auf die menschliche Gesundheit aus:

- Substanzen, welche die Reaktionen von Zellen, Geweben und Organen auf «aggressive» Sauerstoffmoleküle (so genannte Radikale) beeinflussen.
- Wirkstoffe, deren antikarzinogene Wirkung krankhaften Mutationen an Zellen und Gewebe vorbeugt.
- Bioaktive Stoffe, die Infektionen hemmen.
- Nahrungsfasern, welche auf die Verdauungsfunktionen wirken.
- Substanzen, die auf das Immunsystem einwirken und damit auch Entzündungsprozesse beeinflussen.
- Wirkstoffe, welche die Tätigkeiten von Gehirn und Nerven steuern.
- Substanzen mit hormonellem Charakter.

- Blutdrucksenkende Nahrungsinhaltsstoffe.
- Substanzen, die den Cholesterinspiegel senken.
- Substanzen mit herabgesetztem allergenem Potential.

Pro- und Prebiotika: Mikroorganismen als Gesundheitspolizisten

Es sind bereits eine ganze Reihe von Functional Food-Produkten auf den Markt, welche Mikroorganismen enthalten, die sich günstig auf die Gesundheit auswirken. Es handelt sich dabei meistens um Milchsäurebakterien (Lactobacillen), die seit langem in der Herstellung vergorener Milchprodukte wie Joghurt oder Quark verwendet werden. Während bei Experimenten im Reagenzglas und in der Petrischale eine Vielzahl von Wirkungen solcher Mikroorganismen – in der Fachwelt als Probiotika bezeichnet – nachgewiesen werden konnten, liegen bislang nur für wenige gesundheitliche Effekte Daten aus klinischen Studien an Menschen vor.

Als wissenschaftlich erwiesen gilt, dass bestimmte Milchsäurebakterien die Immunreaktionen stärken, Durchfallserkrankungen verkürzen und allergische Reaktionen gegen Milchzucker mindern können. Ebenfalls gesichert ist, dass gewisse Lactobazillen die Aktivität von *Helicobacter pylori*, einem Bakterium, das bei der Entstehung von Magenschleimhautentzündung massgeblich beteiligt ist, deutlich herabsetzen.

Damit sich allerdings die heilsame Wirkung der probiotischen Mikroorganismen zu entfalten vermag, genügt es nicht, von Zeit zu Zeit ein Produkt aus der Functional-Food-Palette zu verzehren. Um überhaupt einen günstigen Einfluss auf die Darmflora zu ermöglichen, sollten täglich mindestens 10 Millionen lebende Zellen eines probiotischen Stammes

aufgenommen werden – also ungefähr die Menge, die in einem Joghurt enthalten ist.

Ein anderer Ansatz besteht darin, mit (unverdaulichen) Lebensmittelbestandteilen zu arbeiten, die das Wachstum der probiotischen Mikroorganismen begünstigen. Man nennt diese Lebensmittelbestandteile Prebiotika. Wie andere Nahrungsfasern auch, können die Prebiotika dazu beitragen, den Cholesterinspiegel zu senken sowie die Menge an ausgeschiedenem Stuhl zu erhöhen und damit das Risiko von Darmkrebs zu senken.

Auch auf die Calcium-Bilanz und damit auf das Vorbeugen von spröden Knochen können sich Prebiotika günstig auswirken. Negativ bemerkbar machen sie sich dann, wenn sie in allzu grossen Mengen eingenommen werden und dadurch Verdauungsbeschwerden und Durchfall hervorrufen. In der Fachwelt ist man sich denn auch einig, dass weitere Forschungsarbeiten zur richtige Dosierung von Prebiotika nötig sind.

«Aggressiver» Sauerstoff – wohl dosiert durch Antioxidantien

Sauerstoff ist lebensnotwendig – kann aber auch ganz schön aggressiv sein. Reagieren sogenannte freie Sauerstoffradikale mit wichtigen biologischen Molekülen wie zum Beispiel der Erbsubstanz DNA, führt dies unter Umständen zu Schädigungen, die das interne Überwachungs- und Reparatursystem des Körpers nicht mehr zu korrigieren vermag. Hier spielen Wirkstoffe, welche die oxidativen Kettenreaktionen unterbrechen können – sogenannte Antioxidantien – eine besonders wichtige Rolle.

Vitamin C gilt als das leistungsstärkste, und für den menschlichen Körper unbedenklichste, Antioxidans. Allerdings kann es die oxidativen Prozesse auch beschleunigen, wenn es im

Körper auf freie Eisen- oder Kupfer-Ionen trifft. Antioxidativ wirksam sind ausserdem Vitamin E (enthalten in pflanzlichen Ölen, Nüssen, Samen und grünem Blattgemüse), Carotinoide (aus gelben und orangefarbenen Obst- und Gemüsesorten sowie aus dunkelgrünem Blattgemüse) und verschiedene phenolische Substanzen (zu finden in Obst, Gemüse, Rotwein, Grün- und Schwarztee sowie in zahlreichen Gewürzpflanzen).

Dass oxidative Prozesse bei der Entstehung von Arteriosklerose, Krebs und verschiedenen degenerativen Krankheiten eine Rolle spielen, ist wissenschaftlich gut belegt. Studien zeigen, dass das Erkrankungs- und Sterblichkeitsrisiko gesenkt werden kann, wenn genügend Obst und Gemüse auf dem Menüplan stehen. Bei älteren Personen können Antioxidantien helfen, das Augenlicht zu bewahren, indem diese der Entstehung von Grauem Star oder Degenerationen der Netzhaut vorbeugen.

Allerdings kann auch bei den Antioxidantien unter Umständen zuviel des Guten schaden. Verhältnismässig unproblematisch ist Vitamin C: selbst in grossen Mengen sind keine Nebenwirkungen zu erwarten. Je höher allerdings die zugeführte Dosis ist, desto mehr Vitamin C wird ungenutzt ausgeschieden. Mit Vitamin E ist bei Personen Vorsicht geboten, die an einem Vitamin K-Mangel leiden, denn Vitamin E kann allenfalls den Mangel verschärfen und die Blutgerinnung beeinträchtigen. Carotinoide schliesslich gelten im allgemeinen ebenfalls als unbedenklich – ausser für starke Raucher. Bei ihnen stellte sich heraus, dass über Supplemente verabreichte, hohe Beta-Carotin-Dosen das Risiko für Lungenkrebs sogar noch erhöhen, statt es zu senken. Dass Antioxidantien das Risiko für bestimmte Krebsarten verringern, ist durch

biologische Daten auf der zellulären Ebene gut abgesichert. In klinischen Interventionsstudien am Menschen hingegen konnte die Wirksamkeit von Antioxidantien noch nicht nachgewiesen werden. Expertinnen und Experten sind sich darin einig, dass es ausserdem eine Reihe von Forschungslücken über die Wirkung oxidativer Prozesse zu füllen gilt. Welche führen zu den entscheidenden Veränderungen der DNA und damit zur Schädigung? Und welche der Schädigungen geben die Initialzündung für die Entstehung von Tumoren?

Forschungsbedarf besteht auch mit Blick auf die Frage, ob sich verschiedene Antioxidantien gegenseitig aufheben oder verstärken und welche Wechselwirkungen zwischen Antioxidantien und anderen Lebensmittelkomponenten bestehen. Klärungsbedürftig ist schliesslich die Frage nach der optimalen Dosierung verschiedener Antioxidantien.

Sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe: Nichts Zweitrangiges

Neben Kohlenhydraten, Eiweissen und Fetten – ihren primären Inhaltsstoffen – enthalten Pflanzen auch Substanzen, die nur in ganz bestimmten Geweben und in gewissen Entwicklungsstadien gebildet werden. Unter anderem dienen sie der Pflanze als Farbstoff, regulieren ihr Wachstum und wehren Pflanzenschädlinge ab.

Neben den gelben bis rotvioletten Pflanzenfarbstoffen, den Carotinoiden, zählen dazu Terpene – aromatische Öle, die etwa in Minze, Kümmel und Zitronen vorkommen – oder schwefelhaltige Verbindungen, die vor allem in Knoblauch, Zwiebeln und Lauch zu finden sind. Auch pflanzliche hormonähnliche Substanzen, die Phytoöstrogene, die namentlich Bestandteil von Sojabohnen und Getrei-

de sind, gehören zu den sekundären Pflanzeninhaltsstoffen.

Lange Zeit konnte die Ernährungswissenschaft diesen «antinutritiven Substanzen» nichts Gutes abgewinnen. Seit ein paar Jahren aber geht man davon aus, dass sich längerfristig das Risiko für gewisse Krebsarten und für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöht, wenn die sekundären pflanzlichen Stoffe in der Ernährung fehlen.

So stellte sich in mehreren breit angelegten Studien über die Ernährungsgewohnheiten verschiedener Völker heraus, dass Krankheiten wie Brust- und Prostatakrebs, Wechseljahrsymptome oder Osteoporose, die durch Hormone beeinflusst werden, bei Vegetariern und Asiaten vergleichsweise selten vorkommen. Fachleute vermuten einen Zusammenhang mit dem erhöhten Konsum von Soja- und Getreideprodukten, die erhebliche Mengen Phytoöstrogene enthalten. Für die schwefelhaltigen Verbindungen (zum Beispiel Sulfide) wiederum ist nachgewiesen, dass sie die Blutgerinnung und damit die Gefahr von Thrombosen senken und dass sie verschiedene Viren wie Herpes simplex oder Influenza ausser Gefecht setzen können.

Obwohl auch mit Blick auf die sekundären pflanzlichen Inhaltsstoffe zahlreiche Fragen ungeklärt sind, geht man heute davon aus, dass durch die natürlich in Lebensmitteln vorkommenden Konzentrationen kaum Sicherheitsprobleme für den Menschen zu befürchten sind. Aus Sicht der Fachleute könnte einer der grössten Nachteile darin liegen, dass sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe möglicherweise mit Arzneimitteln interagieren und deren Wirkung auf unberechenbare Weise verstärken oder herabsetzen. Forschungslücken gilt es bei den Nachweismethoden für bestimmte sekundäre pflanzliche Inhaltsstoffe zu füllen.

Relativ wenig weiss man auch darüber, wie sich Anbaubedingungen, Erntezeitpunkt und Verarbeitung auf diese Substanzen auswirken.

Fett, Mineralstoffe und Vitamine

Fett ist nicht gleich Fett. Langkettige mehrfach ungesättigte Fettsäuren, wie sie namentlich in Fischöl vorkommen, sind für die frühkindliche Entwicklung des Gehirns wichtig und spielen bei der Regulierung des Immunsystems und des Blutdrucks eine grosse Rolle. Gesättigte Fettsäuren dagegen, wie sie bei tierischen Fetten vorherrschen, heben den Serumcholesterinwert und damit die Gefahr von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Beim Design von Functional Food setzt die Nahrungsmittelindustrie daher auf (gentechnisch) veränderte Ölpflanzen, die ungesättigte Fettsäuren hervorbringen. Um die Zufuhr von Fett zu drosseln und damit dem Übergewicht in der Bevölkerung entgegenzutreten, werden ausserdem Functional Food-Produkte auf der Basis von Fettersatz- und Fettaustauschstoffen entwickelt.

Der Körper aus Fleisch und Blut ist auch auf anorganische Materie angewiesen, um seine Funktionen aufrecht erhalten zu können. Calcium baut die Knochen auf, Phosphor härtet Zahnschmelz und Knochenhartsubstanz, Eisen trägt zum Sauerstofftransport bei, Selen und Jod sind wesentlich für die Schilddrüsenfunktion, und auch kleine Dosen von Magnesium, Natrium, Fluor und Zink sind unentbehrlich. Diese Mineralstoffe kommen allesamt als Bestandteil für Functional Food in Betracht.

Vitamine schliesslich sind lebensnotwendige Nahrungsbestandteile. Fehlen sie in der Nahrung, kommt es zu krankhaften Mangelerscheinungen wie Rachitis, Blutarmut, Hautausschlägen und Skorbut. Dass eine hohe Vit-

aminzufuhr zu gesundheitlichen Schäden führen könnte, ist nur bei den stark speicherbaren Vitaminen A und D bekannt. Der Gesundheit zu Gute kommt auch das antioxidative Potenzial gewisser Vitamine.

Schwer zu bilanzierender Beitrag für die Volksgesundheit

Die Ernährung ist eine «Volkswissenschaft» par excellence, und auch die Medizin befasst sich seit Jahrhunderten mit dem Problem, welche Nahrung die Gesundheit fördert oder ihr schadet. Dennoch bleibt vieles bis heute ungeklärt. Und auch die Frage, welche Auswirkungen Functional Food für die Gesundheit der Bevölkerung als Ganze nach sich zieht, ist derzeit noch offen.

Die Geschichte hat mittlerweile anekdotischen Charakter: Mit grossem Erstaunen mussten Ernährungsfachleute aus der low-fat-Hochburg USA feststellen, dass ausgerechnet die so genannte Mittelmeer-Diät trotz viel Olivenöl und Rotwein hilft, Herz und Kreislauf im Schuss zu halten. Tatsächlich gilt als belegt, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen in mediterranen Ländern, wo – nebst Rotwein und Olivenöl – viel Gemüse, Obst und Fisch gegessen wird, weniger häufig auftreten als in nördlichen Regionen. Unter asiatischen Völkern und Vegetariern wiederum sind gewisse Krebserkrankungen selten.

Allerdings ist nach wie vor unklar, auf welche Wirkstoffe in Obst und Gemüse die heilsamen Effekte zurückzuführen sind. Auch stellt sich die Frage, ob sich die Schutzwirkung überhaupt auf einzelne Komponenten reduzieren lässt oder ob vielmehr das konzertierte Zusammenspiel der verschiedenen Substanzen in der Ernährung von Bedeutung ist. Aufgrund dieser und weiterer Ungewissheiten ist es nicht möglich, präzise Berechnungen an-

zustellen, welchen Beitrag Functional Food auf die Volksgesundheit als Ganze und auf die Kosten des Gesundheitswesens leisten könnte.

Kritische Stimmen machen ausserdem geltend, dass Functional Food ausgerechnet jene Bevölkerungsgruppen am schwierigsten erreichen dürfte, bei denen die höchsten Effekte auf die Gesundheit der Bevölkerung zu erwarten wären: etwa ältere Menschen und Jugendliche, die sich teilweise falsch ernähren. Erschwerend kommt hinzu, dass Functional Food-Produkte nach derzeitigem Wissensstand vornehmlich von überdurchschnittlich gebildeten Personen mit hohem Einkommen konsumiert werden, die sich für Fragen der gesunden Ernährung interessieren. Functional Food dürfte somit kaum dazu beitragen, schlechte Ernährungsgewohnheiten der Bevölkerung wett zu machen (dazu sind sie allerdings auch nicht konzipiert), sondern eher im Rahmen eines ausgewogenen Menuplans einen zusätzlichen präventiven Nutzen bringen.

Schliesslich weiss man auch noch wenig darüber, mit welcher Regelmässigkeit und über welche Zeiträume Functional Food verzehrt werden müsste, damit diese Kost tatsächlich ihre vorbeugende und heilsame Wirkung entfalten kann. Fachleute vermuten, dass hierfür in den meisten Fällen ein regelmässiger, über viele Jahre anhaltender Verzehr erforderlich sein wird. Auch liegen zur Zeit noch keine Daten vor, die einen Vergleich mit Alternativen zu Functional Food zulassen würden.

Trotz der bestehenden Informationslücken ist es unwahrscheinlich, dass Functional Food-Produkte für sich genommen zum jetzigen Zeitpunkt einen namhaften günstigen Effekt auf die öffentliche Gesundheit ausüben. Dies

liegt allerdings auch im (noch) geringen Marktanteil solcher Produkte begründet. Um die positiven Potenziale dieser neuartigen Lebensmittel auszuschöpfen, wird es jedoch unumgänglich sein, breit angelegte Informationskampagnen und Beratungskonzepte zu lancieren, welche die Konsumierenden in die Lage versetzen, sich für jene Ernährungsweise und jene Produkte zu entscheiden, die ihren Bedürfnissen am besten entsprechen.

Joghurt, Müsli, Backwaren – Functional Food-Produkte gibt es in ganz unterschiedlichen Formen.

Schweizerische Vereinigung für Ernährung (SVE)

Der Schweizer Lebensmittelmarkt: Angebote und Absatzchancen

Die Lebensmittelindustrie ist als viertgrösster Industriezweig für die Schweiz von eminenter Bedeutung. Mit seinem jährlichen Umsatzwachstum von 20 Prozent verzeichnet Functional Food gemäss den Aussagen von Experten «grosse Markterfolge».

In der Schweiz lässt man sich das tägliche Brot etwas kosten: Je nach Haushaltstyp wurden 1992 zwischen 570.– und 1000.– Franken monatlich pro Haushalt fürs Essen ausgegeben. Das sind etwa 12 Prozent des durchschnittlich verfügbaren Einkommens der Haushalte. Einen beträchtlichen Teil dieser Mittel tragen Herr und Frau Schweizer in die Migros und die Coop, die zusammen fast die Hälfte des hiesigen Handels mit Lebensmitteln auf sich vereinigen.

Die Konsumierenden haben derzeit die Wahl zwischen rund 100 verschiedenen Produkten, die einen gesundheitlichen Zusatznutzen versprechen. Nach Schätzungen soll mit diesen Produkten im letzten Jahr ein Umsatz von 250 bis 300 Millionen Franken erzielt worden sein. Ihr Anteil liegt damit unter 1% des gesamten Schweizer Lebensmittelmarktes. Mit einem geschätzten Umsatzwachstum von 20% im Jahr ist dieses Produktesegment vom ökonomischen Standpunkt de noch interessant.

Die Lebensmittelindustrie ist der viertgrösste Industriezweig der Schweiz. Abgesehen von einigen Ausnahmen wie der multinationalen Nestlé-Konzern ist die überwie-

gende Anzahl der Firmen, die in der Lebensmittelproduktion aktiv sind, klein- oder mittelständig. Um ihre Produkte an die Frau und den Mann bringen zu können, sind sie auf den Detailhandel angewiesen und kommen um die beiden Handelsgiganten Coop und Migros nicht herum.

Die Migros setzt allerdings in erster Linie auf die eigenen Hausmarken, so dass sie für die Vertreibung innovativer Produkte Dritter weniger in Frage kommt. Als wichtigster Handelspartner bleibt nur Coop – oder kleinere Lebensmittelketten, wo der Marketing- und Vertriebsaufwand erhöht und die Absatzchancen begrenzt sind. Gerade für die kleinen Produzenten von Esswaren sind die Aussichten beschränkt, sich im Markt der Functional Food-Produkte etablieren zu können: Zu gering sind ihre Kapazitäten und das Know-how, um eigene Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten voranzutreiben – ganz abgesehen davon, dass auch die Ressourcen für aufwendige Marketingmassnahmen fehlen.

Functional Food-Produkte im Schweizer Nahrungsmittelmarkt

Eine dominante Stellung unter den Functional Food-Angeboten nehmen Milchprodukte ein. Während der Konsum herkömmlicher Joghurts, Milchgetränke oder Milch- und Rahmgelacés in der Schweiz stetig abnimmt, verzeichnen probiotische Milcherzeugnisse respektable Zuwachsraten. Für das Jahr 1998 schätzen Fachleute, dass etwa ein Zehntel des Joghurtmarktes in der Schweiz auf probiotischen Joghurt und Sauremilchprodukte entfielen. Pionier beim Geschäft mit der heilkräftigen Milch war Nestlé, der seinen probiotischen Joghurt LC1 1995 auf dem Schweizer Markt einführte. Mit bemerkenswertem Erfolg: Bereits nach wenigen Mona-

ten soll ein Marktanteil von 20% erreicht worden sein – was umso erstaunlicher ist, als LC1-Joghurt etwa ein Fünftel teurer als herkömmliche Sorten ist. Es folgten andere Angebote wie die Actifit-Linie (1996), die Energy Milk (1998) und den 4 plus-Joghurt von Emmi (1999) sowie die von Novartis entwickelten AVIVA-Produkte (1999).

Verschiedene alkoholfreie Getränke lassen sich ebenfalls der Functional Food-Produktepalette zuordnen. Sie sollen nicht nur Gesundheit und Wohlbefinden stärken, sondern auch ein bestimmtes Lebensgefühl hervorrufen: Aktiv, fit und gesund zu sein suggeriert die Werbung all jene n, die die mit Vitaminen, Mineralstoffen und Nahrungsfasern angereicherten Drinks kaufen. Ein typisches Produkt aus dieser Sparte ist Bodyguard von Rivella, ein mit den Vitaminen A, C und E angereicherter Fruchtsaft. Auch Coop und Migros vertreiben Getränke, die die Gesundheit fördern sollen, und seit Herbst 1999 befindet sich ein AVIVA-Orangensaft von Novartis, der die Knochen stärken soll, auf dem Markt.

Auch auf dem Markt für Cerealien, Back- und Süßwaren sind in den letzten Jahren Produkte aufgetaucht, die einen gesundheitlichen Zusatznutzen in Aussicht stellen. Neben grossen multinationalen Konzernen wie Kelloggs und den beiden Schweizer Handelsriesen Migros und Coop vermochten sich ein paar kleine, spezialisierte Unternehmen wie die Bio-Familia AG durchzusetzen. Seit 1997 bietet sie mit Vitaminen und Mineralstoffen angereicherte Frühstücksflocken c.m. plus an. Mehr als eine Million Beutel gingen 1998 über den Ladentisch – mit einer Produktionsmenge von fast 600 Tonnen eines der drei am häufigsten verkauften Müslis in der Schweiz. Seit 1999 ist auch Novartis in diesem Produktsegment vertreten: Unter der Dachmarke AVI-

VA werden Kekse, Getreidemischungen oder Riegel angeboten, welche auf die Kontrolle des Cholesterins, die Knochengesundheit und die Verdauung abzielen.

Neben Milchprodukten, Getränken und Getreidewaren sind einzelne Produkte mit gesundheitsfördernden Eigenschaften in nahezu allen anderen Produktsegmenten vertreten: Speiseöle, Streichfette und Margarine, aber auch Eier und Tiefkühlgemüse werden lebensmitteltechnisch der Gesundheit zu liebe «designt».

Was der Bauer kennt... Akzeptanz und Zielgruppen von Functional Food

Obwohl einer Umfrage zufolge die Fachbezeichnung Functional Food (bzw. funktionelle Lebensmittel) bei den europäischen Hausfrauen relativ unbekannt ist, wird die Idee, Lebensmittel mit gesundheitsfördernden Stoffen anzureichern, von der Mehrzahl der Konsumierenden befürwortet. Vitaminen und Mineralstoffe (insbesondere Calcium und Eisen) erfahren dabei den grössten Zuspruch: In Deutschland etwa hielten in einer repräsentativen Umfrage insgesamt 74% der Befragten Vitaminzusätze für nützlich. Ähnlich positiv wurde die Zugabe von Mineralstoffen beurteilt. «Was der Bauer kennt, das frisst er», lässt sich da in Abwandlung eines bekannten Sprichwortes feststellen: Fachleute führen nämlich den relativ grossen Erfolg von ACE-Getränken darauf zurück, dass die Konsumierenden recht gut über den Nutzen der Vitamine A, C und E informiert sind.

Functional Food zielt auf die Bedürfnisse und Ansprüche unterschiedlichster Zielgruppen ab; Marketingstrategen sprechen von einem Multi-Nischen-Markt. Als typische Käuferinnengruppe für Functional Food gelten Frauen zwischen 30 und 50 Jahren, die über-

durchschnittlich gut ausgebildet sind. Männer sprechen in der Regel weniger auf die neuen Produkte an, was Experten darauf zurückführen, dass sie mehrheitlich nur sporadisch einkaufen und weniger informiert sind. Untersuchungen aus den USA zeigen, dass vor allem gesundheitsbewusste Personen, die sich der langfristigen Wirkung ihres Ernährungsverhaltens bewusst sind, Functional Food-Angebote nutzen. Eine wichtige Zielgruppe sind ausserdem solche Personen, die aus gesundheitlichen Gründen und häufig auf Anraten des Arztes in ihren Ernährungsgewohnheiten umgeschwenkt sind.

Mag die Gesundheit auch ein hohes Gut sein: geht es darum, Esswaren auszuwählen, geben meistens Geschmack, Bequemlichkeit und nicht zuletzt der Preis den Ausschlag. Nach Einschätzung von Experten würden nur fünf bis zehn Prozent der Konsumierenden Nahrungsmittel in erster Linie nach gesundheitlichen Kriterien auswählen. Eine beträchtliche Zahl von Lebensmittelproduzenten hält denn auch die generellen Eigenschaften eines Produktes wie optische Aufbereitung, Geschmack und Image für massgebend und weniger den gesundheitlichen Zusatznutzen. Einig sind sich die Fachleute jedenfalls in der Einschätzung, dass die Konsumentinnen und Konsumenten für ein Functional Food-Produkt höchstens ein Drittel mehr zu zahlen bereit sind als für herkömmliche Waren.

Goldgräberstimmung in der Lebensmittelindustrie: Rechtliche Regeln für die Werbung

In der Pionierzeit der USA waren es die Goldgräber, die mit abgesteckten «Claims» ihren Anspruch auf ein Stück Land markierten, um dort nach dem begehrten Edelmetall zu schürfen. Im modernen Marketing werden mit «Claims» die zulässigen Anpreisungen in der Werbung umrissen. Functional Food liegt in einer Grauzone; denn die Lebensmittel- und die Heilmittelgesetzgebung unterscheiden zwischen Nahrung und Medizin.

Auf internationaler Ebene ist der Umgang mit Functional Food gesetzlich nur lückenhaft geregelt. Denn die neue Nahrung liegt in einer Übergangszone zwischen Lebensmitteln und Heilmitteln, die im Allgemeinen unterschiedliche Regelungsregimes durchlaufen und für die verschiedene Institutionen zuständig sind.

Als weltweit einziger Staat kennt **Japan** eine speziell auf Functional Food ausgerichtete Regelung. Seit Beginn der 90er Jahre sind Produkte aus dieser Sparte im «Nutrition Improvement Law» geregelt, einem Gesetz, welches unter anderem auch das Zulassungsverfahren beschreibt, das diese Produkte durchlaufen müssen. Erfüllen sie die Anforderungen, werden sie durch ein spezielles Logo, das FOSHU-Label, gekennzeichnet, und die Werbung darf ihre gesundheitsfördernden Eigenschaften mit bestimmten Formulierungen anpreisen. Die bislang zugelassenen über 100 japanischen FOSHU-Produkte verzeichnen ei-

nen beträchtlichen Markterfolg und erzielen einen Umsatz von rund 3,5 Milliarden \$ im Jahr.

In den **USA** gibt es dagegen keinerlei gesonderte und einheitliche Regelung für Functional Food. Zwei Gesetze sind hier massgebend, nämlich der Nutritional Labelling and Education Act (erlassen 1990) und der Dietary Supplement Health Education Act (verabschiedet 1994) – also das Gesetz für Esswaren, die Bestandteil der normalen Kost sind und jenes für Nahrungs*ergänzungsmittel*. Beide Codizes lassen bestimmte «Claims» als Werbeaussagen zu, die auf einen wissenschaftlich abgesicherten Zusammenhang zwischen Ernährung und Gesundheit hinweisen. Heute sind 11 solcher Claims zugelassen. Wenn ein Unternehmen nachweisen kann,

dass sein Produkt die entsprechenden Wirkstoffe in der erforderlichen Konzentration enthält, darf es mit den Claims werben – eine Möglichkeit, die auch genutzt wird.

Die **Mitgliedstaaten der EU** kennen ebenfalls keine Sonderregeln für Functional Food. Hier fallen die entsprechenden Produkte unter das allgemeine Lebensmittelrecht oder unter die Rahmenrichtlinie für diätetische Erzeugnisse. Künftig könnte hier die 1997 in Kraft getretene Novel Food-Verordnung an Bedeutung gewinnen – eine Verordnung, welche die Zulassung von neuartigen Lebensmitteln und Nahrungszutaten regelt und auf die unterschiedlichsten Produkte abzielt und dabei auch Lebensmittel mit gentechnisch veränderten Bestandteilen berücksichtigt.

Regelungen in der Schweiz

Auch im schweizerischen Recht finden sich keine Sonderregeln für Functional Food. Dennoch sind die neuen Erzeugnisse weder vom Marktzugang ausgeschlossen noch dürfen sie völlig frei angeboten werden. Je nach Funktion, die sie erfüllen sollen, durchlaufen sie die Kontroll- und Bewilligungsverfahren für Lebens- oder für Heilmittel. So gesehen, werden sämtliche Functional Food-Produkte durch die bestehenden Regelungen abgedeckt.

Herkömmliche Lebensmittel können in den Verkauf gebracht werden, ohne dass es einer Bewilligung bedarf; allerdings müssen sie eine Reihe von Anforderungen – wie etwa hygienische Mindeststandards oder Höchstkonzentrationen von Fremdstoffen – erfüllen, welche die Lebensmittelkontrolle zu überprü-

fen pflegt, wenn das Produkt im Regal steht. Heilmittel dagegen haben aufwendige Zulassungsverfahren zu durchlaufen, bevor sie überhaupt auf dem Markt angeboten werden dürfen.

Soll ein Functional Food-Produkt spezifisch zur Prävention, Linderung oder Therapie von Krankheiten eingesetzt und auch entsprechend angepriesen werden, fällt es in den Geltungsbereich des Heilmittelgesetzes. Dies gilt auch dann, wenn im Beipackzettel keine medizinischen Ausdrücke verwendet werden, sondern ein entsprechendes Nahrungsmittel bloss mit einem allgemeinen Hinweis empfohlen wird, der implizit auf ein bestimmtes Krankheitsbild Bezug nimmt. In der Schweiz sind also Lebensmittel- und Heilmittelgesetzgebung ergänzend zueinander zugeschnitten,

und die Rechtslage schliesst Normenkonflikte aus. Das Lebensmittelgesetz regelt Kollisionen mit der Heilmittelgesetzgebung sogar ausdrücklich, indem es eine formale Abgrenzungsregel und inhaltliche Hinweise für die Abgrenzung enthält. Eine Sonderregelung für Functional Food scheint vor diesem Hintergrund wenig sinnvoll. Derzeit werden die zulässigen Anpreisungen für Functional Food von den schweizerischen Behörden in fallweise geprüft.

Dennoch vermag die Situation in der Praxis die Anbieter von Functional Food nicht immer zu befriedigen. Denn im konkreten Fall gehen die Ansichten darüber, ob eine Anpreisung auf bestimmte Krankheiten bezogen sei oder nicht, oft auseinander. Zudem bestehen Probleme in der Handhabung von naturbelassenen Lebensmitteln – zum Beispiel Milch – welche ebenfalls ausdrücklich mit der Stärkung der Gesundheit in Zusammenhang gebracht werden und damit funktionelle Eigenschaften aufweisen. Auch Rivalitäten zwischen den Behörden oder den verschiedenen föderalen Ebenen des eidgenössischen Staatswesens wirken sich mitunter zu Ungunsten der Anbieter von Functional Food aus. Eine Lösung des Problems kann indes nicht primär in der Klärung der Rechtslage liegen; vielmehr sollten Dialog- und Vermittlungsverfahren institutionalisiert werden, um im konkreten Fall das Kompetenzengergel zwischen den massgeblichen Instanzen zu schlichten.

Forschung, Diskussion, Information – Handlungsempfehlungen für den Umgang mit Functional Food

Vieles an der Wirkungsweise von Functional Food ist noch unklar und sollte durch weitere Forschungsarbeiten aufgeklärt werden. Bei der Abgrenzung von «Claims» zur Anpreisung von Functional Food sollte den internationalen Aktivitäten und Regelungen Rechnung getragen werden. Breit angelegte Kampagnen zur Ernährungserziehung könnten dazu beitragen, das Potenzial von Functional Food optimal zu nutzen.

Dass es wirkt, davon kann man bei einzelnen Substanzen ausgehen – *weshalb* es wirkt, ist namentlich bei neuen Wirkstoffen noch wenig geklärt. So lässt sich summarisch der ernährungswissenschaftliche Kenntnisstand zu Functional Food zusammenfassen. Über die physiologische Wirkungsweise von Lebensmitteln und ihrer Einzelkomponenten bestehen erhebliche Wissenslücken, die es im internationalen Rahmen unter Beteiligung Schweizer Institutionen zu füllen gilt. Auch müssen Methoden für den Wirkungsnachweis von Functional Food entwickelt werden. Dabei ist die unabhängige Forschung in Hoch- und Fachhochschulen besonders zu fördern, um sicherzustellen, dass Prüfung und Kontrolle dieser neuartigen Nahrungsmittel von unabhängiger Seite wahrgenommen werden können. Namentlich die akademische Ausbil-

dung an der Schnittstelle von Medizin und Ernährung sollte verstärkt werden.

Produkte aus der Functional Food-Palette sollten keinem gesonderten Bewilligungs- und Zulassungsregime unterstellt werden. Für die «typischen» unter diesen Produkten sollte eine Liste von Merkmalen zusammengestellt werden, damit für die gebräuchlichsten Typen vom System der Einzelbewilligung abgewichen werden kann. Die verschiedenen Akteure aus Lebensmittelwissenschaft, Konsumentenschutz, Industrie, Präventivmedizin und Ernährungsberatung sollten bei der Festsetzung einheitlicher Beurteilungskriterien für Functional Food einbezogen werden. Abgrenzungsprobleme bei Functional Food sollten durch die für Lebens- und Heilmittel zuständigen Behörden geklärt und zu diesem Zweck geeignete Prozeduren entwickelt werden.

Im Rahmen der Lebensmittelverordnung sollte festgeschrieben werden, mit welchen gesundheitsbezogenen Anpreisungen (Health Claims) für ein Produkt geworben werden darf. Für Functional Food im Geltungsbereich der Heilmittelkontrolle sollten die Einzelbewilligungen beibehalten werden. Neue Regeln, die den Umgang mit Functional Food festlegen, sollten sich nicht nur am schweizerischen Recht ausrichten, sondern auch internationale Erfahrungen und Empfehlungen und die Bedürfnisse für Aussenhandelsbeziehungen berücksichtigen.

Wie sich Functional Food letztlich auf die Gesundheit der Bevölkerung auswirken wird, lässt sich heute nur schwer abschätzen. Eines aber scheint klar: Mit der neuartigen Nahrung allein lassen sich Fehler in der Ernährung nicht wettmachen. Forschungsarbeiten zum Kauf- und Ernährungsverhalten der Bevölkerung können dazu beitragen, die langfristigen Auswirkungen des vermehrten Konsums dieser

neuartigen Lebensmittel im Auge zu behalten. Dieses Wissen müsste in die Entwicklung ganzheitlicher Konzepte für eine ausgewogene und gesundheitsorientierte Ernährung einfließen, die auch Functional Food-Produkte umfassen. Mit Informations- und Aufklärungsaktionen von unabhängiger Seite sollten ausserdem die Voraussetzungen dafür verbessert werden, dass sich die Bevölkerung gesund und ihren Bedürfnissen entsprechend ernähren kann.

Les madeleines, dont Marcel Proust évoque le goût des morceaux trempés dans une infusion de tilleul au début de son œuvre monumentale en plusieurs tomes «A la recherche du temps perdu», ont aussi inspiré plusieurs natures mortes au peintre suisse Albert Anker.

Notre pain quotidien... et tout ce qui peut aboutir sur notre table

Une nouvelle génération de denrées a fait son apparition sur les rayons des supermarchés: les aliments fonctionnels. Cette nourriture d'un nouveau genre ne vise pas qu'à rassasier ceux qui la consomment, mais encore à améliorer leur état de santé. De nombreuses questions sur la manière dont elle exerce ses effets restent toutefois à éclaircir et il existe un urgent besoin de réglementation en ce qui concerne sa commercialisation.

Le parfum des petites madeleines n'inspire pas à tout le monde un morceau de littérature universelle, mais un repas bien apprêté ou un menu composé dans les règles de l'art enchantent aussi bien un gourmet épris de culture que la plus terre à terre des réalistes. Ce que nous mangeons ne nous laisse pas indifférents. Bien au contraire. Les préjugés à l'encontre d'autres peuples sont souvent nés (et naissent encore) de récits concernant leurs habitudes alimentaires taxées de barbares. Et qui apprécie à l'étranger la cuisine locale ne tarde pas à se sentir «comme à la maison».

Or les scandales récents dans le domaine alimentaire ont fait que de nombreuses personnes ne se sentent plus vraiment «à la maison» même au supermarché du coin. Les vaches folles, les poulets contaminés par de la dioxine, les mets aux œufs salmonelles incluses et la viande de veau gorgée aux hormo-

nes ont attisé leur méfiance envers les modes d'obtention et les canaux de distribution toujours moins transparents de leurs aliments les plus usuels. Aussi, comme le montre à l'évidence le rejet par les consommateurs des denrées génétiquement modifiées, les nouveaux produits alimentaires de haute technicité n'ont-ils pas la partie belle à l'heure actuelle.

Conscients que les aliments sont désormais dans le collimateur de l'opinion publique, les producteurs et les distributeurs s'efforcent à plus de transparence, notamment en ce qui concerne les déclarations d'origine. L'enjeu est de taille pour les industriels du fait qu'en raison de la saturation du marché, ils ne peuvent espérer en gagner des parts supplémentaires que par le biais de nouveaux produits.

Dits fonctionnels, les aliments de dernière génération ne visent pas qu'à calmer la faim en flattant le palais, mais sont aussi censés fournir un apport favorable à la santé. Nombre des maladies chroniques dont souffre la population des pays industrialisés occidentaux ont leur source dans ses habitudes alimentaires. Le fait d'ajouter des substances bénéfiques à sa nourriture ou d'en éliminer les substances à risque ne peut donc que profiter à sa santé – du moins à en croire les promoteurs des aliments fonctionnels. Les sceptiques contre-argumentent en relevant que l'on sait encore fort peu de choses sur les effets physiologiques propres aux différents nutriments et que l'équilibre entre les constituants des denrées alimentaires n'est pas sans jouer un rôle.

Désireux de faire le point sur l'état actuel des connaissances dans le domaine des aliments dits fonctionnels et d'appuyer le débat à leur propos sur des informations aussi complètes et pesées que possible, le Centre d'évaluation des choix technologiques a mandaté

une étude à ce sujet. Elle porte sur les fondements scientifiques et techniques de cette nouvelle nourriture, sur la manière dont elle exerce ses effets, sur les marchés potentiels des produits qui en relèvent et sur l'état du droit les concernant tant en Suisse qu'à l'étranger.

Un groupe de produits hétérogènes

Les «aliments fonctionnels» désignent des produits dont on prétend qu'ils influent de manière favorable à la santé sur l'un ou l'autre des métabolismes du corps humain et, de ce fait, accroissent le bien-être des gens qui les consomment ou diminuent leur risque de contracter des maladies liées à l'alimentation. Autrement dit, leur effet bénéfique provient du simple apport de certains nutriments. Par ailleurs, on considère aussi comme aliments fonctionnels les denrées dont on a retiré par des moyens techniques des substances potentiellement néfastes.

Quoi qu'il en soit, l'appellation d'aliment fonctionnel ne s'applique pas partout de la même façon. En Extrême-Orient par exemple, presque tous les aliments sont à usage médicinal. C'est en raison de cette tradition qu'au Japon notamment, seuls des produits dont tous les constituants sont d'origine naturelle peuvent entrer dans la catégorie des aliments fonctionnels. Aux États-Unis en revanche, la déferlante du fitness a plutôt débouché sur des produits high-tech dont les précurseurs furent les boissons isotoniques. Aussi les composants d'origine synthétique n'y sont-ils pas bannis des aliments fonctionnels.

Malgré ce manque d'uniformité dans la définition des aliments fonctionnels sur le plan international, les spécialistes s'accordent à les distinguer tant des compléments alimentaires que des produits diététiques. En effet,

les aliments fonctionnels ne sont: ni pris (comme les premiers) sous forme de comprimés, de capsules ou de poudres, mais sous celle de mets entrant normalement dans la composition d'un repas, telles des céréales au petit déjeuner; ni prescrits (comme les seconds) en raison de maladies déclarées, tel le diabète, mais s'adressent avant tout aux personnes en bonne santé en vue de les protéger de ces atteintes.

L'Ovomaltine est un précurseur des aliments fonctionnels, une boisson énergétique conçue pour les enfants, les jeunes et les sportifs.

Des habitudes alimentaires qui... prennent aux tripes

Les erreurs diététiques affectent la santé. Nombre de maux de civilisation peuvent être prévenus en consommant suffisamment de fruits et de légumes et en goûtant avec modération aux graisses animales et au sucre. Si le corps a besoin d'un soutien supplémentaire – ou que le bon sens humain a le dessous –, les aliments fonctionnels peuvent venir à la rescousse.

Environ un tiers des Suisses et des Suissesses sont obèses, car, chez nous comme ailleurs, tant les hommes que les femmes mangent trop gras. Ils consomment aussi trop de sel, aussi souffrent-ils de carences en vitamine B et en zinc. Quant aux femmes, elles manquent souvent de calcium et de fer. Tout cela n'est pas sans effet sur la santé. Des études de l'Office fédéral de la statistique et d'autres organismes évaluent à plus de 60% le taux des décès imputables en Suisse à des maladies d'origine nutritionnelle. Notre pays se place ainsi juste derrière la République fédérale d'Allemagne, où ce taux est de l'ordre des deux tiers.

Des relevés concernant l'année 1995 effectués en Suisse également montrent que les maladies cardio-vasculaires caracolent en tête de la triste liste des maux qui ruinent la vie et ont inscrit cette année-là quelque 26000 décès à leur actif. Elles étaient suivies par les tumeurs malignes pouvant, dans près de 10000 décès, être reliées à l'alimentation. Le diabète sucré figurait en troisième position

avec 1700, et la cirrhose du foie due à l'alcoolisme en quatrième avec 569 cas de mortalité. Selon les spécialistes, ce sont en tout quelque 79000 Suisses qui sont morts en 1995 par suite de maladies dépendant de l'alimentation. Vu sous un autre angle, au moins 30% des années perdues par rapport à l'espérance de vie moyenne sont à attribuer à des pathologies pouvant être influencées par la nourriture.

Certains correctifs sont toutefois à apporter à ce bilan négatif du fait que l'espérance de vie des hommes comme des femmes continue de croître. La mortalité due aux maladies cardio-vasculaires a nettement diminué depuis les années 1960 et même celle due aux cancers a régressé. Des denrées alimentaires physiologiquement appropriées à la prévention de maux particulièrement fréquents pourraient en sus – d'où les espoirs placés dans les aliments fonctionnels – contribuer à accroître le bien-être général et à baisser les coûts de la santé publique.

De l'allergie au lait jusqu'au diabète

Le surpoids – notamment combiné à une haute teneur du sang en lipoprotéines de basse densité ou LDL (nécessaires au cholestérol pour circuler dans les vaisseaux) – accroît le risque de **maladies de l'appareil circulatoire**. Les aliments réduisant le taux de cholestérol, pauvres en graisses ou dont le profil lipidique comprend beaucoup d'acides gras insaturés et qui, de plus, sont enrichis en vitamines devraient, en déduit-on, aider à les prévenir. Différents produits de ce type sont déjà disponibles sur le marché mondial. Il existe notamment des huiles et des graisses dont la composition a été modifiée et des produits céréaliers enrichis en fibres alimentaires solubles censés réguler la teneur en lipides du

sang. On trouve aussi des «pseudo-biftecks» à base de soja à l'intention des amateurs de viande souffrant d'hypertension auxquels il est conseillé de renoncer à leur plat préféré par amour pour leur santé. Enfin, on citera encore quantité de sucreries, barres aux céréales, gommes à mâcher et légumes surgelés enrichis en vitamines E et C ou en lipides polyinsaturés supposés enrayer la formation des caillots sanguins et la dégradation vasculaire.

On suppose aussi que **certains cancers** ont un rapport avec l'alimentation. Ceux du sein, de l'utérus et de la prostate, de la bouche, du larynx, du pharynx et de l'œsophage, de l'estomac et des intestins ainsi que du pancréas et du foie pourraient, selon les spécialistes, être influencés par la nourriture. Des repas trop gras, par exemple, semblent favoriser le cancer du sein chez les femmes après la ménopause et les nitrates et nitrites sont rendus responsables des cancers de l'estomac du fait qu'ils réagissent dans celui-ci avec des précurseurs de composés nocifs. Les spécialistes soupçonnent en outre que de fortes concentrations de sel accroissent encore ce risque en irritant la muqueuse stomacale. En revanche, les caroténoïdes, qui sont des précurseurs de la vitamine (ou provitamines) A, préviennent ou du moins ralentissent le développement de cette pathologie. On leur attribue la capacité de bloquer les liaisons oxygène réactives qui endommagent les membranes et le matériel génétique (ADN) des cellules. Les vitamines C et E ont, elles aussi, une action antioxydante et protègent de ce fait les cellules des attaques oxydantes des radicaux libres. Les fibres alimentaires enfin – connues aussi sous le nom de «ballast» – sont censées baisser le risque de carcinome du côlon en améliorant le transit intestinal et en accroissant le volume des selles.

Le **diabète** est la maladie métabolique la plus répandue du monde. Leur pancréas produisant trop peu d'insuline, la teneur en sucre du sang des patients qui en souffrent augmente; ils ont toujours soif; leurs blessures cicatrisent mal; leur peau a tendance à se fissurer; ils sont sujets aux hémorragies et aux accidents vasculaires; puis, à moyen terme, leurs reins et leurs yeux mêmes sont atteints. On distingue deux formes de diabètes: le diabète mellitus insulino-dépendant, causé par un dysfonctionnement des cellules productrices d'insuline dû à une infection ou à une maladie héréditaire, et le diabète non insulino-dépendant, dit aussi diabète de la maturité parce qu'il apparaît de manière prépondérante chez des personnes obèses durant la seconde moitié de leur vie. Dans leur cas, des aliments visant à réduire le poids ou favorisant la régulation du taux de sucre sanguin peuvent entrer en considération. Il s'agit de produits dont la teneur en acides gras saturés a été réduite ou alors riches en hydrates de carbone sans danger ou en fibres végétales.

Des aliments judicieusement composés en fonction des besoins promettent aussi d'apporter une aide contre **l'ostéoporose**, fragilité osseuse qui apparaît en particulier chez les femmes âgées. Elle est due à une déminéralisation par raréfaction de la matrice protéique. Les fractures qu'elle entraîne peuvent être prévenues efficacement en faisant en sorte que les os atteignent une densité maximale, c'est-à-dire en consommant suffisamment d'aliments riches en calcium durant leur temps de formation que sont les trente premières années de la vie. Après la ménopause, la mauvaise assimilation du calcium et le déficit qui en résulte chez la femme peuvent être corrigés par une supplémentation en vitamines D et K. La caféine, le sel et les protéines

animales, en revanche, diminuent l'absorption du calcium et accroissent son élimination par l'intestin.

Enfin, depuis quelques années, les **hypersensibilités individuelles** à certains aliments (allergies) se multiplient et diminuent le bien-être et la qualité de vie des personnes affectées. Les allergies alimentaires sont des réactions du système immunitaire à des substances qui ne sont pas des poisons en soi – présentes, par exemple, dans les crustacés, le poisson, le lait, les noix de cajou ou les kiwis. Pour ceux qui en sont victimes, un traitement spécial de ces produits consistant à en retirer, ou à les porter à haute température pour en dénaturer les allergènes peut constituer une solution.

Imagerie par Laser (SEM) montrant des fibres végétales.

Géométrie végétale: fort agrandissement de fibres alimentaires provenant de gousses de pois jaunes secs utilisés dans la confection d'un potage.

Aliments à la carte: une composition spécifique à chaque besoin

Les denrées alimentaires enrichies en substances bénéfiques ou dont les substances néfastes ont été éliminées pourraient avoir un effet favorable sur la santé de la population. Les interactions précises entre l'organisme humain et les micronutriments sont toutefois encore mal connues et bien des questions à leur sujet restent ouvertes. Il est dès lors impossible de tirer un bilan général des effets des aliments fonctionnels.

De nombreux constituants des denrées alimentaires exercent une influence spécifique sur des métabolismes corporels et, par conséquent, sur la santé humaine. Tel est le cas:

- Des substances qui stimulent ou inhibent les réactions des cellules, tissus ou organes en présence de molécules d'oxygène «agressives» (appelées «radicaux libres oxygénés» ou simplement «radicaux libres»).
- Des agents dont l'effet anticancérigène prévient les mutations pathologiques de cellules et de tissus.
- Des substances bioactives qui enraient les infections.
- Des fibres alimentaires qui influencent positivement le fonctionnement de l'appareil digestif.
- Des substances qui agissent sur le système immunitaire et par là sur le processus inflammatoire.

- Des agents qui régulent les activités du cerveau et des nerfs.
- Des substances végétales de type hormonal.
- Des micronutriments diminuant la tension artérielle.
- Des substances abaissant le taux de cholestérol.
- Des substances dont le potentiel allergénique a été réduit.

Les pro et prébiotiques, agents de la police sanitaire micro-organique

Quantité d'aliments fonctionnels contenant des micro-organismes ayant des effets bénéfiques pour la santé se trouvent déjà dans le commerce. Ces micro-organismes sont le plus souvent des bactéries lactiques (lactobacilles) utilisées depuis longtemps dans la fabrication de produits laitiers caillés comme le yaourt et le fromage blanc ou «séré». Si les multiples effets de ces micro-organismes – que les spécialistes appellent dans leur jargon «probiotiques» – ont pu être démontrés lors d'expérimentations en éprouvette ou en boîte de Pétri, il n'existe, en revanche, de données cliniques concernant la santé humaine que pour un petit nombre d'entre eux. Ainsi, il est scientifiquement prouvé que certaines bactéries lactiques peuvent renforcer les réactions immunitaires, raccourcir la durée des maladies diarrhéiques ou diminuer les réactions allergiques au lactose. De même, il est vérifié que certains lactobacilles réduisent nettement l'activité de la bactérie *Helicobacter pylori*, qui serait la principale cause de gastrite chronique.

Nonobstant, pour que l'effet salutaire des micro-organismes probiotiques puisse se concrétiser, il ne suffit pas de manger sporadiquement un produit de la gamme des aliments

fonctionnels. Leur influence bénéfique sur la flore intestinale ne se manifeste qu'à partir d'une consommation journalière d'au moins 10 millions de cellules vivantes d'une même souche, soit environ la quantité contenue dans un yaourt.

Une autre mise en oeuvre consiste à travailler avec des constituants alimentaires (non digestibles) qui favorisent le développement de micro-organismes probiotiques et appelés de ce fait «prébiotiques». Il s'agit de fibres végétales qui peuvent non seulement, comme d'autres, contribuer à abaisser le taux de cholestérol sanguin et, en accroissant le volume des selles, à diminuer le risque de cancer du côlon, mais aussi influencer favorablement sur le bilan calcique et prévenir de ce fait la fragilisation des os.

Les prébiotiques se font toutefois aussi désagréablement remarquer lorsque, pris en trop grande quantité, ils entravent la digestion et provoquent des diarrhées. Aussi le monde spécialisé lui-même s'accorde-t-il à reconnaître que des recherches sont encore nécessaires pour déterminer leur dosage adéquat.

Radicaux libres oxygénés et juste dosage des antioxydants

L'oxygène est nécessaire à la vie, mais peut aussi être un toxique redoutable. Si ses «dérivés radicalaires», appelés plus communément «radicaux libres», réagissent avec des molécules biologiques importantes comme celles de l'ADN, porteur des messages génétiques, il en résulte, entre autres méfaits, que le système interne de surveillance et de maintenance du corps ne peut plus les réparer. D'où le rôle particulièrement important des agents susceptibles d'enrayer les réactions en chaîne de l'oxydation: les antioxydants.

Parmi ceux-ci, la vitamine C passe pour être le plus efficace et le plus inoffensif pour le corps humain. Si elle entre en contact au sein de celui-ci avec des ions libres de fer ou de cuivre, elle peut nonobstant accélérer le processus d'oxydation. La vitamine E (présente dans les huiles végétales, les noix, les graines et les légumes à feuilles vertes), les caroténoïdes (présents dans les fruits et les légumes jaunes ou orangés ainsi que dans les légumes à feuilles vert foncé) et les polyphénols (présents dans les fruits, les légumes, le vin rouge, le thé vert ou noir et dans quantité de plantes aromatiques) ont également une action antioxydante.

Il est scientifiquement bien établi que les processus d'oxydation sont impliqués dans l'étiologie de l'artériosclérose, des cancers et de diverses autres maladies dégénératives. Des études montrent que le risque de maladie et la mortalité qui s'ensuit peuvent être diminués en consommant suffisamment de fruits et de légumes. Enfin, il est avéré que les antioxydants peuvent aider les personnes âgées à conserver la vue en prévenant l'apparition de la cataracte ou de dégénérescences de la rétine.

Toutefois, même en ce qui concerne les antioxydants, le mieux peut être l'ennemi du bien. La vitamine C est comparativement sans problème du fait que son élimination par le corps augmente en fonction de la dose ingurgitée, si bien que même de grosses quantités n'ont pas de mauvais effets. Les personnes souffrant d'une carence en vitamine K doivent, en revanche, faire montre de prudence en ce qui concerne la vitamine E, qui peut accentuer ce déficit et favoriser la coagulation du sang. Les caroténoïdes enfin passent aussi pour être sans danger, sauf pour les gros fumeurs. Il a, en effet, été découvert contre tou-

te attente qu'une forte supplémentation en bêta-carotène augmentait encore chez eux plutôt qu'elle ne réduisait le risque de cancer du poumon.

La diminution grâce aux antioxydants du risque de formation de certains cancers repose toutefois essentiellement sur des données de biologie cellulaire. Aucune étude clinique n'a encore démontré leur efficacité chez l'homme. Aussi les experts et expertes sont-ils unanimes à admettre que la connaissance des effets des processus d'oxydation est lacunaire et qu'il faut poursuivre les recherches afin de savoir, par exemple, quels sont les radicaux libres qui entraînent des lésions irréversibles de l'ADN et lesquelles de ces lésions initialisent la cancérogenèse (développement de tumeurs). Un besoin de recherche existe aussi en ce qui concerne l'effet conjoint des différents antioxydants – se renforcent-ils ou s'affaiblissent-ils mutuellement? – et les interactions éventuelles entre les antioxydants et d'autres constituants des denrées alimentaires. Enfin, reste à découvrir comment doser les différents antioxydants de manière optimale.

Substances végétales mineures... de première importance!

Outre des glucides, protéines et lipides, qui sont leurs constituants majeurs, les végétaux renferment aussi des constituants mineurs produits uniquement dans certains tissus et à certains stades de leur développement. Ils servent notamment à leur donner leur couleur, à réguler leur croissance et à les défendre contre des ravageurs. En plus de pigments allant du jaune au rouge violet, les caroténoïdes, figurent parmi eux des terpènes (huiles aromatiques présentes notamment dans la menthe, le cumin et le citron), des composés soufrés

(contenus surtout dans l'ail, l'oignon et le poireau) et aussi des substances similaires aux hormones (qui se trouvent notamment dans les graines de soja et les céréales) et appelées de ce fait «phytohormones» ou «phyto-oestrogènes».

Longtemps, la science de l'alimentation n'a su quel parti tirer de ces substances dépourvues d'effet nutritionnel. Depuis quelques années, les spécialistes partent cependant du principe qu'une alimentation carencée en constituants mineurs accroît le risque de certains types de cancers et des maladies cardiovasculaires. En effet, plusieurs études d'envergure sur les habitudes alimentaires de diverses populations ont montré, par exemple, que le cancer du sein et de la prostate, les symptômes de la ménopause et l'ostéoporose, qui ont tous en commun d'être hormono-dépendants, sont comparativement rares chez les végétariens et chez les Asiatiques, grands consommateurs de produits à base de soja et de céréales. C'est pourquoi l'on suppose depuis lors qu'il existe un lien entre cette protection relative et la haute teneur en phyto-oestrogènes de ces aliments. De même, il a été démontré que les composés soufrés (parmi lesquels les sulfures organiques) ont un pouvoir anticoagulant qui diminue le risque d'embolie et qu'ils peuvent mettre les virus de l'herpès simplex et de l'influenza sur la touche.

Bien que de nombreuses questions relatives aux constituants mineurs des végétaux n'aient pas encore été élucidées, on part aujourd'hui du principe que les concentrations qui se trouvent naturellement dans les denrées alimentaires ne sont pas dangereuses pour l'être humain. Les spécialistes craignent seulement que certains de ces constituants ne puissent interagir avec des

médicaments et renforcer ou annihiler ainsi inopinément leur effet. Pour le savoir, des lacunes méthodologiques devront être comblées en ce qui concerne leur mise en évidence. On connaît aussi relativement peu de choses au sujet des effets sur les constituants mineurs des conditions de culture, du moment de la récolte et du conditionnement des plantes alimentaires.

Graisses, sels minéraux et vitamines

Il y a graisse et graisse. Les acides gras polyinsaturés à longue chaîne, comme il s'en trouve notamment dans les huiles de poisson, sont importants pour le développement du cerveau durant la petite enfance et jouent un grand rôle dans la régulation du système immunitaire et de la pression sanguine. Prédominants dans les graisses animales, les acides gras saturés, en revanche, accroissent le taux de cholestérol sanguin et par suite le risque de maladies de l'appareil circulatoire. C'est pourquoi l'industrie mise, dans la conception des aliments fonctionnels, sur des huiles végétales (génétiquement) modifiées de manière à produire des acides gras insaturés. Elle recourt aussi, dans la composition de ces aliments, à des succédanés et à des substituts de graisses afin de réduire l'apport calorique et de combattre ainsi le surpoids au sein de la population.

Bien que fait de chair et de sang, le corps a également besoin de matières inorganiques pour pouvoir assurer convenablement ses fonctions. Ainsi, le calcium constitue les os, le phosphore durcit l'ivoire des dents et les tissus osseux, le fer contribue au transport de l'oxygène, le sélénium et l'iode sont essentiels au fonctionnement du pancréas. Et non moins nécessaires sont les oligo-éléments, tels le magnésium, le sodium, le fluor et le zinc. Aus-

si toutes ces matières minérales peuvent-elles entrer dans la composition des aliments fonctionnels.

Les vitamines enfin sont des nutriments indispensables à la vie. Leur absence de l'alimentation engendre des déficits à l'origine de maladies comme le rachitisme, l'anémie, des éruptions cutanées et le scorbut. Qu'une supplémentation excessive puisse conduire à une hypervitaminose dangereuse pour la santé n'est avéré que pour les vitamines A et D, car aisément stockées par le foie. En revanche, le potentiel antioxydant de certaines vitamines est également bénéfique.

Un impact sur la santé publique difficile à évaluer

L'alimentation est une «science du quotidien» par excellence. Mais elle préoccupe aussi la médecine, désireuse depuis des siècles de savoir comment la nourriture peut être favorable ou, au contraire, nuire à la santé des individus. Cependant, bien des points restent encore à élucider. S'y ajoute aujourd'hui la question de l'impact des aliments fonctionnels sur la santé publique.

L'histoire prend quelquefois un tour anecdotique. En effet, quelle ne dut pas être la stupeur des nutritionnistes des États-Unis, «bastion des inconditionnels de la chasse aux graisses», de constater que, malgré ses «flots» d'huile d'olive et de vin, le régime dit méditerranéen ménage cœurs et vaisseaux! Car on tient désormais pour prouvé que les maladies de l'appareil circulatoire sont moins fréquentes dans les pays européens qui bordent la Grande Bleue – et où l'on consomme aussi beaucoup de légumes, de fruits et de poisson – que dans les régions septentrionales. Et tel est aussi le cas en ce qui concerne les effets des habitudes alimentaires de cer-

tains peuples d'Asie et des végétariens sur divers types de cancers.

Quoi qu'il en soit, on ne sait toujours pas avec certitude à quels agents présents dans les fruits et légumes il faut attribuer ces conséquences salutaires. Ni même si un effet protecteur peut être imputé à un seul micronutriments ou s'il résulte plutôt du jeu des interactions entre les différents constituants des aliments. Toutes ces incertitudes, et d'autres encore, font qu'il n'est pas possible de dresser un bilan précis des contributions des aliments fonctionnels à la santé publique et de leur influence sur ses coûts.

Les détracteurs des aliments fonctionnels relèvent aussi: que ce sont précisément les groupes de population à qui leurs effets bénéfiques profiteraient le plus qui seront les moins touchés – à savoir les personnes âgées et les jeunes, qui se nourrissent souvent mal; que, pour autant qu'on le sache, ce sont principalement les personnes ayant un haut niveau de formation et de revenu qui se préoccupent d'avoir une alimentation saine et qui, de ce fait, consomment des aliments fonctionnels; qu'il ne faut dès lors guère s'attendre à ce qu'ils contribuent à compenser les mauvaises habitudes alimentaires de la population et que, d'ailleurs, ils ne sont pas conçus pour cela, mais pour renforcer l'effet protecteur des menus équilibrés.

Enfin, on ne sait encore presque rien au sujet de la régularité et de la fréquence d'absorption nécessaires au déploiement des effets préventifs et salutaires des aliments fonctionnels. Les spécialistes pensent que, dans la plupart des cas, seule une consommation régulière et ininterrompue durant de longues années peut avoir une influence, mais ce n'est là qu'une supposition. Et il n'existe pas non plus de données qui permettent une compa-

raison entre les aliments fonctionnels et les solutions de remplacement.

Manque de connaissances ou non, il est vraisemblable que les aliments fonctionnels aient actuellement un effet positif appréciable sur la santé publique, ne serait-ce qu'en raison de leur (encore) très modeste part de marché. Qui plus est, l'exploitation de leurs potentiels bénéfiques respectifs nécessitera inévitablement de vastes campagnes d'information et de conseils qui mettent les consommateurs en état de décider quelle est la manière de s'alimenter et quels sont les produits qui couvrent le mieux leurs besoins particuliers.

Yogurt, muesli, gâteaux secs..., nombreuses sont les formes sous lesquelles se présentent les aliments fonctionnels.

Accroissement du rôle pour l'alimentation (L'Espresso)

Offres et perspectives de vente sur le marché suisse de l'alimentation

Quatrième industrie nationale, la fabrication de produits alimentaires est de grande importance pour la Suisse. Avec un chiffre d'affaires en hausse de 20% par an, les aliments fonctionnels sont, selon les spécialistes, un de ses «grands succès commerciaux».

L'Helvétie ne lésine pas sur la nourriture. En 1992, chaque ménage suisse a, selon la catégorie à laquelle il appartenait, dépensé entre 570 et 1000 francs par mois pour manger. Cela représentait respectivement et en moyenne environ 12 pour cent de son revenu disponible, qu'il est allé dépenser dans une mesure considérable à la Migros et à la Coop. En effet, ces chaînes de magasins réalisent à elles seules plus de la moitié du chiffre d'affaires national du commerce de détail des denrées alimentaires.

Les consommateurs suisses ont actuellement le choix entre une centaine de produits censés fortifier leur santé. Ils en auraient acheté l'an dernier pour un montant de l'ordre de 250 à 300 millions de francs, ce qui ne représente même pas 1% du marché alimentaire. Vu son taux de croissance évalué à 20% par an, ce segment est néanmoins intéressant du point de vue économique.

L'industrie des produits alimentaires est la quatrième de Suisse par ordre d'importance. A quelques exceptions près comme le groupe multinational Nestlé, ce secteur est constitué de petites et moyennes entreprises. Dépen-

dant du commerce de détail pour amener leurs produits aux consommateurs, elles peuvent difficilement contourner les deux géants Coop et Migros.

Comme la Migros mise en premier lieu sur ses propres produits, elle entre toutefois relativement peu en ligne de compte pour offrir des marchandises de type nouveau fabriquées par des tiers. Les petits producteurs de denrées alimentaires ne peuvent donc avoir que la Coop comme partenaire principal pour les commercialiser; ou alors de plus petites chaînes de distribution, mais cela accroît les coûts de marketing et d'exploitation tout en réduisant le potentiel de vente. Leurs perspectives de prendre pied sur le marché des aliments fonctionnels sont donc limitées, et ce d'autant plus que tel est aussi le cas de leurs capacités de recherche, de développement et d'utilisation des résultats, sans parler des ressources nécessaires à des campagnes publicitaires d'envergure.

Les aliments fonctionnels sur le marché suisse

Les produits laitiers occupent actuellement une place prépondérante sur le marché des aliments fonctionnels. Alors que la consommation des yaourts traditionnels, des boissons lactées et des crèmes glacées à base de lait ou de crème diminue constamment en Suisse, les produits laitiers probiotiques connaissent une croissance remarquable. Les spécialistes estiment qu'ils ont représenté en 1998 environ un dixième du marché des yaourts et caillés. Le pionnier dans ce segment fut Nestlé, qui introduisit son yaourt probiotique LC1 en Suisse dès 1995. Son succès fut notoire. On parle d'une part de marché de 20% quelques mois seulement après son lancement, ce qui est d'autant plus surprenant que son prix est

supérieur d'environ un cinquième à celui des sortes traditionnelles. D'autres offres suivent, parmi lesquelles la gamme Actifit (1996), l'Energy Milk (1998) et les yogourts 4PLUS (1999) d'Emmi ainsi que les produits AVIVA (1999) de Novartis.

Diverses boissons non alcoolisées entrent donc également dans la catégorie des aliments fonctionnels. Elles visent non seulement à améliorer la santé et le bien-être, mais encore à susciter une certaine joie de vivre. Soyez actifs, en bonne santé et bien dans votre peau, suggère la publicité à ceux qui achètent des boissons enrichies en vitamines, sels minéraux ou fibres alimentaires. Un produit typique de cette gamme est le Bodygard de Rivella, jus de fruits dopé à la vitamine A, C et E. La Coop et la Migros proposent, elles aussi, des breuvages censées être bénéfiques et, depuis l'automne 1999, le jus d'orange AVIVA, assure son fabricant Novartis, fortifie les os de ceux qui le boivent.

Depuis quelques années, on trouve aussi sur le marché toujours plus de céréales, de pâtisseries et de confiseries censées apporter un plus pour la santé. Quelques petites entreprises spécialisées tentent dans ce segment de se tailler une place aux côtés des grands groupes multinationaux comme Kellogg et les deux géants suisses du commerce de détail Migros et Coop. Ainsi, Bio-Familia propose depuis 1997 pour le petit déjeuner les flocons de céréales c.m.plus, enrichis en vitamines et en sels minéraux. Elle en a vendu en 1998 plus de un million de paquets, soit une production de près de 600 tonnes qui fait de ce produit un des trois mueslis les plus vendus en Suisse. En 1999, Novartis a emboîté le pas avec des gâteaux secs, des mélanges de céréales et des barres offerts sous sa marque principale AVIVA et censés réguler le taux de

cholestérol, maintenir les os en bon état et favoriser la digestion.

Si les aliments fonctionnels sont aujourd'hui surtout des produits laitiers, des boissons et des denrées à base de céréales, on en trouve cependant que lques-uns dans la quasi-totalité des autres segments du marché alimentaire: huiles, margarines et autres graisses à rôtir ou à tartiner, voire des œufs et des légumes surgelés, tous «conçus» pour le bien de la santé à grand renfort de techniques idoines.

«Paysan ne goûte...»:

acceptation et publics cibles

Bien qu'une enquête ait montré que le terme technique d'aliments fonctionnels (ou functional food) est relativement peu connu des ménagères européennes, l'idée d'ajouter des constituants bénéfiques pour la santé aux denrées alimentaires séduit une majorité de consommateurs. Les vitamines et les sels minéraux (surtout le calcium et le fer) sont les mieux acceptés. En Allemagne, 74% des personnes interrogées lors d'un sondage représentatif jugeaient qu'un enrichissement en vitamines était utile et à peine moins se prononçaient en faveur d'une addition en sels minéraux. «Paysan ne goûte qu'à ce qu'il connaît», dit un proverbe allemand, ce que confirment les spécialistes en attribuant le succès assez considérable des boissons vitaminées au fait que les consommateurs sont bien informés sur l'utilité des vitamines A, C et E.

Les aliments fonctionnels visent à satisfaire les besoins et les aspirations de publics cibles très divers. Les stratèges du marketing parlent d'un marché «multicréneaux». Un «groupe type» d'acheteurs d'aliments fonctionnels est constitué par les femmes de 30 à

50 ans ayant une formation supérieure à la moyenne. Les hommes parlent en général moins des aliments nouveaux, ce que les spécialistes attribuent au fait qu'ils ne font que sporadiquement les courses et sont moins informés. Des enquêtes menées aux États-Unis montrent que ce sont avant tout les personnes s'intéressant aux problèmes de santé qui sont conscientes des conséquences à long terme des comportements alimentaires et qui achètent des aliments fonctionnels. Un autre public cible important est constitué par les personnes qui, pour des raisons de santé et de conseils fréquents de la part de leur médecin, ont modifié leurs habitudes alimentaires.

Mais santé ou non, lorsqu'il s'agit de choisir des denrées alimentaires, ce sont avant tout le goût, le côté pratique et, encore et surtout, le prix qui priment. De l'avis d'experts, seuls 5 à 10 pour cent des consommateurs achètent leurs aliments essentiellement en fonction de critères nutritionnels. Aussi nombre de fabricants considèrent-ils la présentation, le goût et l'«image» de leurs produits comme plus importants que leur utilité pour la santé. Quoi qu'il en soit, les spécialistes s'accordent à évaluer à un tiers, au maximum, du prix des denrées traditionnelles correspondantes le supplément que les consommateurs et consommatrices sont prêts à payer pour des aliments fonctionnels.

«Fièvre de l'or» dans l'industrie alimentaire – Une réglementation de la publicité s'impose

A l'époque des pionniers américains, c'était les allégations des chercheurs d'or qui dépassaient souvent, au moment de la jalonner, les limites de la concession qui leur avait été octroyée pour prospecter le métal tant convoité. Autre temps et autres filons, ce sont aujourd'hui les allégations publicitaires du marketing moderne qui flirtent parfois avec les limites autorisées. Ni simples denrées alimentaires ni médicaments, les aliments fonctionnels se meuvent dans la zone grise qui sépare les cadres législatifs distincts régissant ces deux domaines.

Tant en Suisse qu'à l'étranger, les procédures concernant les aliments fonctionnels sont lacunaires. Cela du fait qu'ils sont à cheval entre les denrées alimentaires et les médicaments, lesquels sont généralement soumis à des réglementations et contrôlés par des organismes différents.

Le Japon est le seul pays du monde à disposer d'une réglementation spécifique des aliments fonctionnels. Ce pays dispose en effet, depuis le début des années 1990, d'une Loi sur l'amélioration des aliments qui décrit, entre autres procédures d'autorisation, celle que doivent suivre ces produits. Ceux qui remplissent les exigences peuvent arborer un logo particulier, le label FOSHU, qui autorise aussi la publicité à user de certaines formulations

pour vanter leurs propriétés favorables à la santé. Plus de cent produits japonais ont déjà obtenu ce label et connaissent un succès commercial considérable attesté par un chiffre d'affaires global de l'ordre de 3,5 milliards de dollars par an.

Aux **États-Unis**, il n'y a, en revanche, aucune réglementation spécifique et donc uniforme concernant les aliments fonctionnels. Les deux lois déterminantes sont le Nutritional Labeling and Education Act (promulgué en 1990) et le Dietary Supplement Health Education Act (adopté en 1994), qui contiennent respectivement les dispositions applicables aux aliments usuels et celles applicables aux produits supplémentés. Toutes deux autorisent le recours dans la publicité à certaines «allégations» reposant sur un rapport scien-

tifiquement prouvé entre la nourriture et la santé. Onze allégations de ce type ont été approuvées à ce jour et peuvent être utilisées par les fabricants à même de démontrer que leurs produits contiennent les agents correspondants dans la concentration voulue. Ils ne se font pas faute de faire usage de cette possibilité publicitaire.

De même, les **pays membres de l'UE** n'ont pas de réglementation particulière pour les aliments fonctionnels, qui sont soumis soit à la législation générale sur les denrées alimentaires ou à une directive-cadre concernant les produits diététiques. La Recommandation de la Commission de 1997 traitant des demandes d'autorisation de mise sur le marché des aliments et de ses ingrédients alimentaires nouveaux pourrait toutefois gagner en

importance. Or elle vise des produits extrêmement divers parmi lesquels figurent les aliments contenant des organismes génétiquement modifiés.

La situation juridique en Suisse

Le droit suisse ne contient pas non plus de dispositions spécifiques concernant les aliments fonctionnels. Cependant, quoique n'étant pas interdits, ceux-ci ne peuvent pour autant être offerts en toute liberté du fait que le régime auquel ils sont soumis – loi sur les denrées alimentaires ou loi sur les médicaments – dépend de la fonction qu'ils sont censés remplir. Vu sous l'angle juridique, ils sont donc tous couverts par le droit existant. Vu sous l'angle commercial, les contraintes sont très différentes.

Les produits alimentaires usuels peuvent être mis en vente sans demande d'autorisation. Ils doivent néanmoins remplir un certain nombre d'exigences telles que respecter une norme d'hygiène minimale ou une teneur maximale en substances étrangères. Le contrôle officiel s'effectue *après* la commercialisation par prélèvement d'échantillons dans les magasins.

En revanche, les médicaments doivent passer par de longues et coûteuses procédures d'autorisation *avant* leur mise sur le marché. Or si un aliment fonctionnel est fabriqué spécifiquement pour prévenir, atténuer ou guérir une maladie et qu'il en est fait état dans les informations le concernant, il tombe dans le champ d'application de la loi sur les médicaments. Et, même si la notice d'emballage ne

contient pas d'expressions médicales, il en va de même s'il est recommandé dans un contexte implicitement lié à une maladie.

Il en résulte qu'en Suisse, la législation sur les denrées alimentaires et celle sur les médicaments se complètent l'une l'autre et que l'état du droit exclut les conflits de prescriptions. La loi sur les denrées alimentaires règle même expressément les collusions avec la législation sur les médicaments en statuant sur la manière de les résoudre et en clarifiant son propre champ d'application. Une réglementation spéciale concernant les aliments fonctionnels semble donc avoir peu de raisons d'être. Pour ce qui est des arguments de vente autorisés, les autorités compétentes décident actuellement de cas en cas.

Dans la pratique, cet état de fait ne satisfait pas toujours les producteurs d'aliments fonctionnels, les points de vue de part et d'autre quant à un lien ou non avec une maladie dans l'information divergeant souvent. Qui plus est, certaines denrées alimentaires naturelles posent des problèmes d'application. Tel est notamment le cas du lait, qui devrait être traité comme un aliment fonctionnel puisqu'il possède des propriétés explicitement mises en rapport avec un affermissement de la santé. Les producteurs d'aliments fonctionnels pâissent par ailleurs des rivalités existant entre les différentes autorités compétentes et entre la Confédération et les cantons. La résolution des problèmes réside donc beaucoup moins dans la clarification de statut juridique de ces nouveaux aliments que dans l'institutionnalisation du dialogue et de la transmission des informations afin que des cas concrets ne puissent plus donner lieu à des conflits de compétence entre les principales instances responsables.

Recherche, discussion et information, trois recommandations à examiner d'urgence

La manière dont les aliments fonctionnels exercent leur action est encore très mal connue et les recherches à ce sujet devraient être poursuivies. Il s'agirait, par ailleurs, de tenir compte, dans la limitation des allégations autorisées à leur propos, de la pratique et des réglementations existant à l'étranger. Enfin, de vastes campagnes d'éducation nutritionnelle pourraient contribuer à tirer un parti optimal de ces nouveaux aliments.

L'état des connaissances scientifiques sur les effets nutritionnels des aliments fonctionnels peut se résumer en disant que l'on peut partir du principe que certains de leurs constituants agissent, mais qu'on ignore largement *pourquoi*, surtout en ce qui concerne les agents d'utilisation récente. Il existe, en effet, d'énormes lacunes au sujet de l'action physiologique des denrées alimentaires et de leurs différents constituants qu'il s'agit d'aider à combler par le biais de la participation des organismes suisses compétents aux recherches internationales à ce sujet. Il faut aussi concevoir et mettre au point des méthodes permettant de prouver l'effet des aliments fonctionnels. Cela implique en particulier l'encouragement de recherches neutres dans les hautes écoles universitaires et spécialisées afin d'assurer que les tests et le contrôle de ces nouveaux aliments puissent être effectués par des tiers indépendants. Il s'agirait aussi

de renforcer les formations universitaires pluridisciplinaires portant sur la médecine et la nutrition.

Les produits entrant dans la gamme des aliments fonctionnels ne devraient pas être soumis à des régimes d'acceptation et de mise sur le marché spéciaux. Il s'agirait notamment de dresser une liste de caractéristiques types qui permette aux aliments fonctionnels «usuels» d'échapper aux procédures d'autorisation individuelle. L'établissement de cette liste, et donc des critères de jugement applicables aux aliments fonctionnels, devrait se faire en coopération avec tous les milieux concernés, science de l'alimentation, protection des consommateurs, industrie, médecine préventive et conseil diététique notamment. Enfin, les problèmes de définition des aliments fonctionnels devraient être clarifiés conjointement par les autorités respectivement responsables des denrées alimentaires et des médicaments, ce qui implique l'établissement de procédures appropriées.

Un ajout à l'Ordonnance sur les denrées alimentaires devrait spécifier quelles sont les recommandations liées à la santé («allégation de santé») qui peuvent être utilisées dans la commercialisation des produits fonctionnels. Les procédures d'autorisation individuelle de mise sur le marché pour ceux qui relèvent de la compétence du contrôle des médicaments devraient cependant être conservées. Par ailleurs, toute nouvelle disposition au sujet de ces nouveaux aliments devrait être fondée non seulement sur le droit suisse, mais également sur les expériences faites à l'étranger et sur les recommandations internationales, cela afin de prendre en compte les besoins du commerce extérieur.

Quant à l'impact que les aliments fonctionnels auront sur la santé publique, il est im-

possible aujourd'hui de l'évaluer. Une chose est cependant d'ores et déjà certaine: ils ne suffiront pas eux seuls à compenser les erreurs nutritionnelles de la population. Des recherches sur les achats et les comportements alimentaires de celle-ci aideraient toutefois à observer les effets à long terme de leur consommation croissante. Il s'agirait ensuite d'utiliser ce nouveau savoir pour établir des schémas d'alimentation équilibrée et favorable à la santé qui les englobent. Enfin, des campagnes d'information et d'explication indépendantes devraient être menées pour que la population sache mieux comment se nourrir sainement en fonction de ses besoins.

At the beginning of his monumental work «Remembrance of Things Past» Marcel Proust mentions the taste of a madeleine dunked in lime-blossom tea – and Albert Anker was also inspired to create several still-life paintings by biscuits and small cakes.

Our daily bread – and whatever else we serve up

With functional food a new generation of foodstuffs has appeared on the supermarket shelves. This new type of food not only satisfies the appetite but also promises a bonus in relation to health. Many questions still remain unanswered as to how functional food works, and from the marketing point of view in particular new legislation and customs are needed.

Not everyone is inspired to write a prize-winning novel by the odour of a madeleine fresh out of the oven, but a good solid meal or an exquisitely presented dish will rouse the enthusiasm of both the cultured gourmet and the down-to-earth realist. We are not indifferent to what we eat – on the contrary. Prejudice against foreign cultures has often been expressed in terms of their barbaric eating habits. And wherever we enjoy local food we immediately feel at home.

In recent times various scandals involving foodstuffs have resulted in many people no longer feeling really at home even in their local supermarkets. BSE among cattle, chicken meat contaminated with dioxin, salmonella in egg dishes and veal containing high levels of hormones have all led to mistrust in the face of increasingly complicated manufacturing processes and distribution channels for daily food products. New, technically fine-tuned

products are having a hard time of it at present, as illustrated by the consumers' rejection of genetically modified foodstuffs.

Through declarations of origin and more transparency, food manufacturers are making an effort to take into account the fact that issues surrounding food are well and truly in the public eye today. For the food industry there is a good deal at stake: with stagnating consumption of foodstuffs the industry is constantly trying to win additional market share through new products.

Functional food is the latest generation of foodstuffs. Functional food should not only satisfy one's hunger and please the palate but also offer a bonus in relation to health, since many chronic illnesses in the western, industrialised countries are partly due to the population's eating habits. If healthy items are added to the diet or dubious substances are avoided this can only be to the advantage of health in general, according to the promoters of functional food. Sceptics argue, however, that very little is known so far as to what physiological effects can be put down to which substance, particularly since the balance between the individual components plays a role.

In order to elucidate the present level of knowledge concerning functional food and to be able to feed public discussion surrounding this new form of food with information which is as comprehensive and as balanced as possible, the Centre for Technology Assessment decided to have a study carried out. This project deals with the basic scientific and technical aspects of functional food, plus the functionality and market potential of corresponding products, as well as the international and Swiss position with regard to legislation.

No product group uniformity

Foodstuffs can be described as «functional food» if they are generally held to influence one or several bodily functions in the consumer in a health-promoting manner and thus increase the feeling of well-being or reduce the risk of food-related illnesses. This means that the positive effects of functional food go beyond the pure intake of nutrients. Food products from which potentially harmful components have been removed using technical processes can also be considered as functional food.

The definition of functional food varies from country to country. In eastern Asia, for example, almost all food products are claimed to have medical properties. In line with this tradition, in Japan, for example, the components of functional food must be of natural origin. In the USA, however, a trend towards health-promoting high-tech food has developed as part of the fitness craze; the first products in this style were isotonic drinks. In this case, synthetically manufactured components are allowed in functional food.

Even if the definition of functional food has not yet been coordinated at an international level, experts are agreed that a clear distinction should be made between this new type of food and food supplements or dietary products. Functional food is not taken in the form of tablets, capsules or powders but as part of a normal meal – for example in the form of a breakfast cereal. Again, in contrast to dietary products which are prescribed in the case of illness – for example diabetes – functional food is mainly aimed at healthy people who wish to avoid falling ill.

Ovo maltine is an early example of functional food: a fortifying drink aimed in particular at children, adolescents and sportsmen.

Eating habits that could be improved

Bad eating habits damage your health. It is said that a number of illnesses that are typical of western civilisation can be prevented by a diet which is high in fruit and vegetables and low in animal fat and sugar. Functional food provides that extra boost when the body needs it – or when reason does not prevail.

Around one-third of the Swiss population is overweight – Mr. and Mrs. Schweizer eat too much fat. They also use too much salt; at the same time their diet is rather low in B-group vitamins and zinc. Swiss women in particular often suffer from a lack of calcium and iron, which has an effect on their health. According to studies carried out by the Federal Office of Statistics and other institutions, over 60% of all deaths in Switzerland are due to diet-related illnesses. The Confederation thus lies just behind Germany, where around two-thirds of all deaths can be attributed to the same cause.

Swiss statistics for the year 1995 show that heart and circulatory diseases led the sad list of causes of death with a total of around 26000 cases. In second place were malignant tumors; in almost 10000 cases, various types of cancer which are affected by diet were a cause of death. Diabetes was the third most common cause with 1700 cases, followed by alcoholic cirrhosis of the liver with 569 deaths. Experts estimated that diet-related illnesses caused the death of around 79000 people in Switzerland in 1995. Or in other

words, at least 30% of the total number of deaths were caused by illnesses that are influenced by eating habits.

This disturbing conclusion is somewhat alleviated, however, by the fact that life expectancy is rising for men and women – the number of deaths due to heart and circulatory diseases has considerably fallen since the 1960s, and cancer is also a less frequent cause of death today. Food products nutritionally tailored with the most common illnesses in mind – wherein lies the potential of functional food – could help to further improve general health and to reduce the cost of the health service.

From milk allergy to diabetes

Excess weight – in particular combined with a high concentration of so-called LDL (low density lipoprotein) cholesterol in the blood – increases the risk of **heart and circulatory disease**. Food products which reduce the level of cholesterol, are low in fat or have a high proportion of unsaturated fatty acids and in addition have added vitamins are recommended in this case. Various products have already been launched on the world market. Oils and fats with a modified fatty acid make-up or cereals enriched with soluble fibres are supposed to regulate fat levels in the blood. And «pseudo-meat» made out of soya is consolation for meat-lovers with high blood pressure who have to give up their favourite dish for the sake of their health. In addition, there is a broad selection of sweets, muesli bars, chewing gum and frozen vegetables which are enriched with vitamins E and C or with unsaturated fatty acids. These products are all claimed to help avoid the formation of blood clots and damage to the blood vessels.

It is suspected that a series of different

types of **cancer** are connected to nutrition. According to experts, tumors of the pancreas, breast, bowel, womb, larynx, liver, stomach, oral cavity and throat, prostate and oesophagus may be influenced by diet. Too fatty a diet, for example, seems to promote breast cancer in post-menopausal women and nitrates and nitrites, which react with secondary nitrogen compounds in the stomach, are thought to be responsible for stomach cancer. Furthermore, it is suspected that high concentrations of salt, which irritate the gastric mucous membrane, increase the risk of cancer. In contrast, carotinoids which are precursors of vitamin A are able to slow down the progress of the disease or even prevent it. These substances are thought to intercept reactive oxygen compounds that damage the cell membrane and the genes. Vitamins C and E are also antioxidants and thereby protect cells from destruction by oxygen free radicals. Finally, dietary fibre – also called roughage – which helps to maintain regular motions and increases the volume of the stool, is assumed to reduce the risk of bowel cancer.

Diabetes is the most common metabolic illness in the world. In diabetics the pancreas produces too little insulin, which raises the blood sugar level; they are constantly thirsty, any wounds they have heal very slowly, their skin is susceptible to chapping, they suffer from circulatory problems and damaged blood vessels and, in the medium term, kidney and eye deterioration. There are two forms of diabetes: insulin-dependent diabetes mellitus, which is the result of insulin-producing cells being destroyed by an infection or through a hereditary predisposition. The second type is non-insulin-dependent diabetes, also referred to as old-age diabetes since it mainly occurs in the later years in overweight

people. In this case diet can be used to reduce excess weight and to help regulate the blood sugar level: recommended food products include those with a reduced quantity of saturated fatty acids or which are rich in indigestible carbohydrates, as well as foodstuffs with a high fibre content.

Osteoporosis, a condition causing brittle bones found especially in older women, can be alleviated by a specifically tailored diet. Reduced bone density is caused by the calcium in the bones being dissolved. This problem can best be prevented by a diet which includes sufficient calcium during the first thirty years of life, when the bones are being formed, so that maximum density is achieved by middle age. In post-menopausal women vitamins D and K counteract the lack of calcium absorption or excessive calcium loss. Caffeine, salt and animal proteins reduce the absorption of calcium from the bowel or lead to a higher rate of calcium excretion.

Finally, individual sensitivity to certain foodstuffs (allergies) is increasingly affecting the well-being and quality of life of the population. A food allergy is a protective mechanism triggered in the body as a reaction to a substance which is not in itself poisonous – for example shellfish, fish, milk, peanuts or kiwi fruit. Special products from which the allergens have been removed or which have been chemically altered by heat-treatment can help in this case.

Geometry in the botanical world: the highly magnified nutritional fibres from the skin of dried yellow peas that have been processed to make soup powder.

A la carte eating – specifically tailored foodstuffs

Food products which have added health-promoting components or from which harmful substances have been removed could have a positive effect on the health of the population as a whole. It should be noted, however, that many questions concerning the exact interaction between the human organism and food components remain unanswered. The overall effects of functional food on health are therefore almost impossible to summarise.

A number of specific components of food have an effect on the body's mechanisms and thus on our health. These include:

- substances which influence the reaction of cells, tissue and organs to «aggressive» oxygen molecules (so-called radicals);
- substances whose anti-carcinogenic action prevents the pathological mutation of cells and tissue;
- bioactive substances which prevent disease;
- fibre, which stimulates digestion;
- substances which have an effect on the immune system and therefore on inflammation;
- substances which control the activity of the brain and the nervous system;
- substances of a hormonal character;
- substances which lower blood pressure;
- substances which lower the cholesterol level, and finally
- those with a reduced allergenic potential.

Pro- and prebiotics: micro-organisms that police our health

There is already a whole range of functional food products on the market which contains micro-organisms that have a favourable effect on our health. These are mainly lactic acid bacteria (lacto-bacilli) products which have been used for many years in the manufacture of fermented milk products such as yoghurt and curd. Although laboratory experiments have shown that such micro-organisms – known scientifically as probiotics – have a variety of effects, data from clinical studies in humans has for a long time only revealed a limited range of influence. It is considered scientifically proven that certain lacto-bacilli can strengthen the immune reaction, reduce the duration of diarrhoea and attenuate allergic reactions to lactose. It is also generally accepted that certain lacto-bacilli considerably reduce the effects of *Helicobacter pylori*, a bacterium which plays an important role in causing inflammation of the gastric mucous membrane.

In order to enable probiotic micro-organisms to have a healing effect, however, it is not enough to simply eat something from the functional food range now and then. To ensure that they have a positive effect on the intestinal flora a minimum of 10 million live cells of probiotic origin – the rough equivalent of the contents of one yoghurt – should be consumed daily.

Another approach is to work with (indigestible) food components which encourage the growth of probiotic micro-organisms. Such substances are called prebiotics. Like other types of fibre, prebiotics can help to lower the cholesterol level, increase the volume of the stool and thus reduce the risk of bowel cancer. Probiotics can also have a positive effect

on the calcium balance and thus help to prevent brittle bones. Their negative action is seen when they are taken in excess and cause digestive problems and diarrhoea. Experts agree that further research is needed to establish the correct dosage.

«Aggressive» oxygen – antioxidants control the dosage

Oxygen is essential to life, but it can also act in a highly aggressive way. Under certain circumstances, if so-called oxygen free radicals react with important biological molecules, such as DNA, damage can be caused which the body's internal protection and repair system cannot correct. In this connection, substances that can interrupt the oxidating chain reaction – so-called antioxidants – play an especially important role.

Vitamin C is considered to be the most efficient and for the human body the most harmless antioxidant. Nevertheless, it can also accelerate oxidation if it is combined with free iron or copper ions in the body. Vitamin E (contained in vegetable oil, nuts, seeds and green leaf vegetables), carotinoids (from yellow and orange-coloured varieties of fruit and vegetables, as well as dark-green leaf vegetables) and various phenol substances (found in fruit, vegetables, red wine, China and Indian tea, as well as many spices) have also been seen to have an antioxidant effect.

It is scientifically well documented that oxidation plays a role in the development of arteriosclerosis, cancer and various degenerative diseases. The results of studies have shown that the risk of illness and death can be reduced if a sufficient amount of fruit and vegetables are included in the diet. In old people, antioxidants can help to maintain good eyesight in that they prevent the development

of cataracts and the degeneration of the retina.

In the case of antioxidants, excessive intake can also be harmful under certain circumstances. Vitamin C is relatively unproblematic: even when taken in large quantities no side-effects are seen, although the greater the amount ingested, the more vitamin C is eliminated from the body. Vitamin E should be taken with care by people who suffer from vitamin K deficiency, since the former can accentuate the deficiency of the latter and affect coagulation of the blood. Finally, carotinoids are also generally considered harmless, except for heavy smokers, in whom it has been shown that high doses of beta-carotin taken as a supplement can increase the risk of lung cancer instead of reducing it.

The hypothesis that antioxidants reduce the risk of developing certain types of cancer is well supported by biological data from cell research in the laboratory. In clinical trials, however, it has not been possible to prove the effects of antioxidants. Furthermore, experts are agreed that there are still many gaps in research into the effects of oxidation that need to be filled. Which oxidation processes lead to the decisive changes in DNA and thus cause damage? And what kind of damage initiates the development of a tumor? There is also a need for further research into the question of whether various antioxidants counteract or reinforce the effects of others, and what interactions arise between antioxidants and other food components. Finally, the question of optimal dosage of various antioxidants remains to be clarified.

Secondary vegetable substances: not of secondary importance

Apart from carbohydrates, proteins and fat – their primary components – fruit and vegetables also contain substances which are produced only in specific tissues and in certain developmental stages. Among other things, they provide the plant with its colour, they regulate its growth and protect it from pests. Apart from the yellow to purple plant pigments, carotinoids, plants may also contain terpenes – aromatic oils found in mint, cummin and lemons, for example – or sulphur compounds produced mainly by garlic, onions and leeks. Secondary vegetable substances also include hormone-like components called phyto-oestrogens which are found notably in soya beans and cereals.

For a long time nutritionalists could not see any positive effects of these «anti-nutritive substances». A few years ago, however, it was concluded that, in the long term, the risk of certain types of cancer and heart and circulatory illness increased if secondary vegetable substances were not included in the diet. The results of several broad-based studies of the eating habits of various population groups indicated that diseases such as breast and prostate cancer, menopausal symptoms or osteoporosis that are affected by the hormone balance were comparatively rare among vegetarians and Asians. Experts suspect a connection with the high level of soya and cereal products consumed which contain considerable quantities of phyto-oestrogens. As far as concerns sulphur compounds (e.g. sulphides), on the other hand, it has been proven that they reduce coagulation and thus the danger of thrombosis, as well as eliminating the effects of various viruses such as Herpes simplex or influenza.

Although many questions still remain to be answered in relation to secondary vegetable substances, it is assumed today that human beings do not need to worry unduly in view of the concentrations that are to be found naturally in the food we eat. In the experts' opinion one of the greatest disadvantages could be that secondary vegetable substances may interact with medication and accentuate or reduce its effect in an unpredictable way. Research needs to be carried out in relation to methods of demonstrating the presence of certain secondary vegetable substances. In addition, relatively little is known about the effects of cultivation methods, harvesting time and processing on these substances.

Fat, minerals and vitamins

There is fat and fat. Long-chain, polyunsaturated fatty acids, as found namely in fish oils, are important for brain development in young children as well as playing a major role in regulating the immune system and blood pressure. In contrast, saturated fatty acids, common in animal fat, raise the level of cholesterol in the blood and thus increase the risk of heart and circulatory disease. In designing functional food the food industry therefore focuses on (genetically) modified oil-producing plants which contain unsaturated fatty acids. In order to reduce the ingestion of fat and thus the development of excess weight in the population, functional food products have also been developed on the basis of fat replacements and fat exchange substances.

A body that is composed of flesh and blood also needs an organic material to be able to function. Calcium helps to build bone, phosphorus helps to harden tooth enamel and bone, iron is important for the transport of

oxygen in the blood, selenium and iodine are important to the functioning of the thyroid gland, and minute doses of magnesium, sodium, fluoride and zinc are also essential to the body. All these minerals are taken into consideration as elements of functional food.

Finally, vitamins are an imperative ingredient in our diet. Eating habits which do not include vitamins result in deficiency diseases such as rickets, anaemia, cutaneous eruptions and scurvy. The risk of high doses of vitamins causing damage is known to exist only in relation to vitamins A and D, which are well stored by the body. The antioxidant effect of certain vitamins is an additional advantage.

A contribution towards general health which is hard to assess

Nutrition is a popular science *par excellence*, and for many hundreds of years medicine too has dealt with the problem of which foodstuffs promote or damage health. Nevertheless, many questions still remain unanswered today, including the effects of functional food on the health of the population as a whole.

History meanwhile provides many anecdotes on the subject. It was with great surprise that nutrition experts of the American low-fat camp realised that, despite including large quantities of olive oil and red wine, the so-called Mediterranean diet actually helps to maintain a healthy heart and circulation. It has indeed been proved that heart and circulatory disease is more common in northern Europe than in Mediterranean countries where, apart from red wine and olive oil, the diet includes large quantities of vegetables, fruit and fish. As has already been mentioned, certain types of cancer are less prevalent among Asians and vegetarians.

It still remains unclear, however, which sub-

stances in fruit and vegetables have a favourable effect. The answer has also not yet been found to the question of whether this protective effect is due to individual substances in the foodstuffs or whether the important factor is the combined effect of various food components. In view of these and other uncertainties it is not possible to carry out precise estimations of the contribution made by functional food to the general health of the population and to reducing the cost of the health service.

Critics also point out that functional food is not likely to be included in the diets of precisely those population groups among whom the most marked effect on health would be seen: for example old people and adolescents, who often have a poor diet. Another problem is that, according to current information, functional food is consumed mainly by better educated people with higher incomes who are interested in the issue of healthy eating. Functional food will probably therefore not greatly help to compensate for bad eating habits among the general population – indeed, probably nothing will – but rather be of additional preventive use through a well balanced menu.

Finally, little is as yet known about the regularity with which functional food should be consumed and over what period for it to actually fulfil its preventive and healing role. According to nutrition experts, it will probably be necessary in most cases to ingest functional food regularly over a period of years. There is also no data available at present which might provide a comparison with alternatives to functional food.

Despite the current gaps in our knowledge, it is not likely that functional food as such is having any considerable positive effect on the health of the general population at present.

One reason for this is that such food can (still) claim only a small share of the market. In order to use the positive potential of this new type of food it will be necessary to launch widespread awareness campaigns and advisory services to enable consumers to choose a diet and types of products that best meet their needs.

Sales Association for Nutrition (SAG)

The Swiss food market: offer and potential demand

As the fourth most important industrial sector in Switzerland, the food industry is of great importance. With an annual growth in turnover of 20%, functional food is a thriving business, according to the experts.

In Switzerland people are willing to pay good money for their daily bread: in 1992 each family paid between Sfr. 570 and 1000 per month for food, depending on the type of household. This represents approximately 12% of the average available income. Mr. and Mrs. Schweizer spend a considerable proportion of this amount in the Migros or the Coop, which together enjoy almost half of the food trade in this country.

At present, consumers have a choice of around 100 different products which offer health-promoting properties. According to estimations turnover for these products represented around Sfr. 250 to 300 million in 1999, or less than 1% of the Swiss food market as a whole. With an estimated annual growth in turnover of 20% the health food segment is of considerable economic interest.

The food industry is the fourth most important industry in Switzerland. Apart from a few exceptions, such as the multinational Nestlé company, the majority of firms involved in food manufacture are small or medium-sized. In order to sell their products to Mr. and Mrs. Schweizer they rely on retail trade and cannot avoid the two major chain stores, Coop and Migros. Migros does in fact give priority to its own products and is not so interested in

selling innovative products manufactured by other companies. The Coop is therefore the most important trading partner, or else smaller food chains where the cost of marketing and sales is higher and turnover is limited. It is precisely for the smaller food manufacturers that the prospect of establishing a foothold in the functional food market is limited. Their capacity is too small, as is their know-how in relation to research and development, quite apart from the fact that they do not have the necessary resources to engage in expensive marketing campaigns.

Functional food in the Swiss food market

Dairy products occupy a leading position among functional foods available today. While the volume of standard yoghurts, milk drinks and icecream consumed in Switzerland is steadily declining, the demand for probiotic milk products is definitely increasing. Experts estimate that in 1998 around one tenth of the Swiss yoghurt market was accounted for by probiotic yoghurt and various forms of fermented milk. Nestlé was the pioneer in the field of «medicinal» dairy products, launching its probiotic LC1 yoghurt on the Swiss market in 1995. Its success was remarkable: Nestlé reported that they had captured 20% of the market after only a few months, which is even more astonishing since LC1 yoghurt is around 20% more expensive than standard yoghurts. Other products followed such as the Actifit line (1996), Energy Milk (1998) and 4-plus yoghurt manufactured by Emmi (1999), as well as the AVIVA products produced by Novartis (1999).

Various non-alcoholic drinks can also be included in the functional food range. It is claimed that they not only improve health and

well-being but also encourage a certain lifestyle: advertising suggests that if you buy these drinks enriched with vitamins, minerals and fibre you will be active, fit and healthy. A typical product from this range is Bodyguard by Rivella, a fruit juice with added vitamins A, C and E. Coop and Migros also sell drinks which are said to be health-promoting and in autumn 1999 Novartis launched its AVIVA orange juice which is claimed to strengthen the bones.

Over the past few years products which claim to have additional health-promoting properties have also appeared on the market for cereals, biscuits and confectionery. Apart from the large multinationals such as Kellogg and the two major Swiss chains Migros and Coop a few small, specialised firms such as Bio-Familia have also managed to establish a foothold in the market. In 1997 this company launched its c.m.plus fruit flakes enriched with vitamins and minerals. In 1998 it sold over 1 million packets of these flakes; with a production rate of almost 600 tonnes per year this product is among the three most popular types of muesli in Switzerland. In 1999 Novartis entered this segment too. Under their AVIVA brand they now sell biscuits, cereal mixes and confectionery bars aimed at controlling the cholesterol level, ensuring healthy bones and aiding digestion.

Apart from dairy products, drinks and cereals, certain individual products with health-promoting properties can be found in almost every other food sector; oils, spreads and margarine, but also eggs and frozen vegetables are now «in» as technically healthy foods.

You can't teach an old dog new tricks: Acceptance and target groups for functional food

Although the results of a survey have shown that the technical term functional food is relatively unknown among European housewives, the idea of enriching foodstuffs with health-promoting substances has the approval of the majority of consumers. Vitamins and trace elements (in particular calcium and iron) are very popular in this respect. In Germany, for example, a survey was carried out among a representative section of the population and a total of 74% of those questioned said that they thought added vitamins were a good thing. The addition of minerals also received a positive reaction. «You can't teach an old dog new tricks», as the saying goes, and in the experts' opinion the relatively high success rate of ACE drinks is due to the fact that consumers are aware of the importance of vitamins A, C and E in their diet.

Functional food is aimed at the needs and requirements of a great range of consumers; marketing strategies talk of a multi-niche market. The typical consumer group for functional food is said to be women between the ages of 30 and 50 who have had an above-average education. As a rule men are generally less interested in these new products, which, according to the experts, is due to the fact that they only shop sporadically and are not so well informed. Investigations carried out in the USA have shown that it is mainly people who are aware of health issues and are informed about the long-term effects of eating habits that buy functional food. Furthermore, another important target group is people who have changed their diet for reasons of health and often on the advice of their doctor.

Although health precious, when choosing food products most people are influenced by taste, convenience and not least price. Experts estimate that only between 5 and 10% of consumers choose what they buy principally according to health criteria. A considerable number of food manufacturers are of the opinion that the general characteristics of a product such as its appearance, taste and image are decisive factors in relation to sales, rather than health-promoting aspects. Experts are agreed, however, that consumers are prepared to pay at the most around 33% more for functional food than for standard products.

Gold-digging atmosphere in the food industry: Legislation concerning advertising

In the pioneering years in the USA it was the gold diggers who staked their claim on a piece of land which gave them the right to dig for the much coveted metal. In the modern world of marketing the manufacturers use claims in their advertising. Functional food lies in a grey zone since laws on foodstuffs and medicinal products make a distinction between food and medicines.

At an international level legislation regulating the functional food business is incomplete. This new type of food lies within a transitional zone between foodstuffs as such and medicinal products, which in general are each subject to different regulations and are controlled by different bodies.

Varying legislation for functional foods: Japan, the USA and Europe

Japan is the only country in the world which has regulations specifically concerning functional food. Since the beginning of the 90s products in this sector have come under the Japanese Nutrition Improvement Law, which covers among other things the obligatory registration procedure for such products. If they meet the official requirements they are marked with a special FOSHU label and certain wording can be used to advertise them as health promoting. So far over 100 Japanese products have been awarded the FOSHU la-

bel and are enjoying a good level of success on the market, with a total annual turnover of around \$ 3.5 billion.

In contrast, in the **USA** there is no special or standard legislation concerning functional food. Two laws apply, namely the Nutritional Labelling and Education Act of 1990 and the Dietary Supplement Health Education Act (passed in 1994). Both allow certain claims in advertising which indicate a scientifically proven connection between diet and health. At present 11 such claims are allowed. If a manufacturer can prove that its product contains the corresponding active substances in

the required concentration the claim may be used – an opportunity which is rarely missed.

Member countries of the European Community also have no specific legislation for functional food. Here the products in question fall under general laws on food or general guidelines for dietary products. In the future the Novel Food Regulation, which came into force in 1997, may become more important in Europe. This regulation covers the approval of new types of food and food supplements and is aimed at a vast range of products, including foods which contain genetically modified ingredients.

Legislation in Switzerland

Swiss legislation also contains no specific laws covering functional food. Nevertheless, these new products are neither banned from the market nor freely available. Depending on the function which it is claimed they fulfil, they have to be tested and approved by the authorities as foodstuffs or medicines. From this point of view, all function food products are therefore covered by existing laws.

Standard types of food may be sold without the need for a permit, although they must meet a series of requirements, such as minimum hygiene standards or maximum concen-

trations of foreign matter, and are tested by the food hygiene department once the product in question is on sale to the public. In contrast, medicines are subject to a laborious registration procedure *before* they are allowed to be launched on the market.

If a functional food product is sold specifically for preventing, alleviating or treating an illness and advertised as such it comes under the law on medicines. This also applies if no medical terminology is used in the accompanying explanatory leaflet but a corresponding food product is recommended simply through a general, implicit reference to a certain set

of symptoms. In Switzerland, laws concerning foods and medicines are therefore tailored to complement each other and conflicting norms do not exist in law. Legislation on food even expressly covers any possibility of conflict with laws on medicines in that it includes a formal definition and clear indications as to the limits of that definition. There therefore appears to be no need for special legislation concerning functional food. At present the claims made for functional food are being considered individually by the Swiss authorities.

Nevertheless, the manufacturers of functional food may not always be happy with what happens in practice, since in actual cases opinions often differ as to whether a claim refers to a certain disease or not. In addition, there are problems in relation to the processing of natural foods, for example milk, which are also expressly connected to health promotion and thus have a functional character. Manufacturers of functional food also suffer the effects of rivalry between the different authorities or the various levels of federal administration. Basically, a solution to this problem will not be found by clarifying the legal position; discussion and conciliation proceedings need to be institutionalised in order to settle the squabble for authority between the various offices in specific cases.

Research, discussion, information – Recommendations for handling functional food

As far as concerns how functional food works, much is still unknown and needs to be clarified through further research. International activities and regulations should take account of the limitations of claims concerning the properties of functional food. Broad-based campaigns to improve nutritional knowledge could help to tap the potential advantages of functional food.

A fair summary of the present state of knowledge concerning the nutritional value of functional food is that, with regard to individual substances, it can be assumed that they do have an effect – *how* they work, however, is largely unknown, in particular with regard to new substances. There are many gaps in what we know about the physiological mechanisms of food and their individual ingredients, which need to be filled through international research involving Swiss institutions. Methods for demonstrating the effects of functional food also need to be developed. In this respect, independent research in university laboratories should be particularly encouraged to ensure that this new type of food can be tested and checked by impartial institutions. University courses involving medical and nutrition departments in particular should be increased.

Products from the range of functional food should not be subject to any special registration or licensing procedures. A list of proper-

ties for typical functional food products should be drawn up to avoid the necessity of individual licensing for the most common products. The various players from the nutritional science, consumer protection, manufacturing, preventive medicine and diet advisory sectors should be included in the process of drawing up standard criteria for defining functional food. The problem of defining functional food should be clarified by the institutions which are responsible for food and medicines and suitable procedures should be put in place for this purpose.

As part of the general food laws, regulations should be laid down as to the health claims that can be used for advertising a functional food product. Individual licences should be maintained for functional food within the scope of the control of medicines. New regulations governing the handling of functional food should not only be aimed at Swiss legislation but also take into account international experience and recommendations as well as the requirements of foreign trade relations.

Finally, the effect that functional food will have on the health of the general population is difficult to estimate at the present time. One thing is clear, however. This new type of food alone cannot compensate for bad eating habits. Research into the purchasing and eating habits of the population may help to maintain awareness of the long-term effects of increased consumption of this new type of diet. This knowledge would have to become part of the development of overall concepts for a well balanced and healthy diet which includes functional food. In addition, information and clarification provided by independent bodies should increase the likelihood of the population as a whole adopting a healthy diet which corresponds to their requirements.

Folgende Personen wirkten bei der TA-Studie «Functional Food» in der **Begleitgruppe** mit:

Le groupe d'accompagnement de l'étude «Functional Food» se composait de Mesdames et Messieurs:

The following people were members of the **supervisory group** for the «Functional Food» study:

Maja Angermeier-Huber	Delegierte Schweizerischer Verband diplomierter ErnährungsberaterInnen, Oensingen
Dr. Bianca-Maria Exl	Nestlé Suisse S.A., Vevey
Beat Hodler	Fédération des Industries Alimentaires Suisses (FIAL), Bern
Edith Koch	Coop Schweiz, Pratteln
Margrit Krüger	Delegierte Konsumentinnenforum Schweiz, Werdenberg
Marina Lieber	Delegierte Schweizerischer Apothekerverein, Bissone
Dr. Jürg Lüthy	Bundesamt für Gesundheit (BAG), Bern
Prof. Fred Michel Paccaud	Université de Lausanne
Dr. Robert Sieber	Eidgenössische Forschungsanstalt für Milchwirtschaft, Bern
Dr. Margret Steiger-White	Novartis Consumer Health AG, Bern
Dr. Irène Studer-Rohr	ETH Zürich
Prof. Paul Walter	Universität Basel

